

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.

Maestría en Inteligencia para la Seguridad Nacional

RVOE: 20180720

**La inteligencia artificial como multiplicador de
fuerza**

TESIS

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRO EN INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD
NACIONAL

PRESENTA

EUGENIO HERRERA ALVARADO

DIRECTOR: DR. ATHANASIOS HRISTOULAS

CIUDAD DE MÉXICO

DICIEMBRE 2025

«Con fundamento en los artículos 21 y 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor y como titular de los derechos morales y patrimoniales de la obra titulada “**La inteligencia artificial como multiplicador de fuerza**”, otorgo de manera gratuita y permanente al Instituto Nacional de Administración Pública, la autorización para que fijen la obra en cualquier medio, incluido el electrónico, y la divulguen entre sus usuarios, profesores, estudiantes o terceras personas, sin que pueda percibir por tal divulgación una contraprestación»

FECHA

EUGENIO HERRERA ALVARADO

*A mi esposa,
quien me eligió por razones
que al día de hoy sigo sin entender.*

Agradecimientos

Esta tesis no habría sido posible sin el apoyo de mi esposa Cristina. Mucho se menciona del autor de la tesis, pero poco se habla del trabajo del cónyuge del autor de la tesis. Mientras el autor se encuentra disociado porque no encuentra la referencia adecuada, el cónyuge hace todo lo posible para que la vida alrededor de él continúe. Ante eso solo puedo decir: gracias.

Agradezco profundamente a mi director, Athanasios Hristoulas, cuya guía, orientación y conocimiento hicieron posible la estructuración y redacción de este trabajo de investigación.

A mis compañeros de generación, quienes me acompañaron a lo largo de dos años de mucha diversión y aprendizaje.

Finalmente, agradezco al Instituto Nacional de Administración Pública por habilitar y desarrollar programas académicos que son de vital importancia para el desarrollo y crecimiento de nuestro país.

Resumen

En el contexto de conflictos asimétricos contemporáneos, esta investigación examina el rol de la inteligencia artificial (IA) como multiplicador de fuerza, extendiendo conceptos teóricos desde Clausewitz hasta la doctrina de guerra centrada en redes. Mediante un análisis comparativo cualitativo de casos similares, la guerra ruso-ucraniana como laboratorio empírico de IA bélica y la guerra contra el narcotráfico en México como escenario de asimetría estatal, se identifican lecciones transferibles para fortalecer las capacidades mexicanas frente a adversarios transnacionales adaptables.

Los hallazgos revelan que Ucrania ha potenciado su efectividad operativa mediante herramientas de IA de bajo costo, como drones FPV con precisión del 80 %, software de sincronización (*Kropyva* y *GIS Arta*) y análisis geoespacial, compensando desventajas numéricas con una destrucción del 65 % de tanques rusos a costos marginales. Aplicado a México, donde deficiencias en inteligencia fragmentada y tecnología obsoleta han perpetuado más de 460,000 homicidios desde 2006,¹ se proponen cinco iniciativas clave: asociaciones público-privadas para innovación en drones, integración de IA en sistemas de inteligencia

1. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, *Incidencia Delictiva del Fuero Común*, Reporte estadístico (Ciudad de México: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2024).

nacional, despliegue de vehículos autónomos, programas de capacitación en sinergias hombre-máquina y una estrategia predictiva bajo el Marco Bicentenario.

Las implicaciones teóricas amplían marcos cuantitativos como el de Dupuy para incluir latencia de datos y autonomía algorítmica, mientras que políticamente, promueven una soberanía digital resiliente, mitigando riesgos como la proliferación de armas autónomas. Este estudio urge reformas institucionales y colaboraciones interdisciplinarias para transitar de estrategias reactivas a proactivas, posicionando a México como líder regional en IA para seguridad y contribuyendo a la reducción de violencia en América Latina.

Palabras clave: inteligencia artificial, multiplicador de fuerza, seguridad nacional, conflictos asimétricos, guerra ruso-ucraniana, narcotráfico, México, gobernanza tecnológica.

Índice general

Introducción	1
1. La guerra y los multiplicadores de fuerza	9
1.1. Origen del efecto multiplicador de fuerza	9
1.2. Guerra centrada en redes	12
1.3. Surgimiento de la inteligencia artificial en la guerra moderna	16
2. Guerra ruso-ucraniana	25
2.1. Antecedentes y evolución del conflicto	25
2.2. Presencia del efecto multiplicador de la inteligencia artificial	31
3. Guerra contra el narcotráfico en México	43
3.1. Antecedentes y estado del conflicto	43
3.2. Ausencia de capacidades críticas del Estado Mexicano . . .	47
3.3. Iniciativas y esfuerzos de los últimos sexenios	54
3.4. Retos y procesos de remediación	64
4. Hacia una estrategia de seguridad nacional basada en multiplicadores de fuerza	69

4.1. Iniciativa 1: Establecimiento de asociaciones público-privadas (APP) para el desarrollo de tecnologías en seguridad y defensa	71
4.2. Iniciativa 2: Integración de modelos de inteligencia artificial en sistemas de inteligencia nacional	73
4.3. Iniciativa 3: Despliegue de drones (sistemas autónomos no tripulado - UGV) para operaciones contra cárteles	76
4.4. Iniciativa 4: Programas de capacitación y gobernanza en inteligencia artificial para fuerzas de seguridad	78
4.5. Iniciativa 5: Desarrollo de una estrategia nacional de inteligencia artificial en seguridad con enfoque en inteligencia preventiva	80
Conclusiones	85
Referencias	97

Introducción

En el panorama contemporáneo de la seguridad nacional, la inteligencia artificial emerge como un elemento transformador capaz de redefinir las dinámicas de conflictos armados y no convencionales. La pregunta central que guía esta investigación es: ¿cómo puede la inteligencia artificial actuar como multiplicador de fuerza en conflictos asimétricos (analizando sus dimensiones de inteligencia estratégica, capacidad operativa y coordinación interagencial) y qué lecciones de la guerra ruso-ucraniana pueden aplicarse para fortalecer las capacidades del Estado mexicano en su lucha contra el narcotráfico?

Esta interrogante no solo aborda el potencial técnico de la inteligencia artificial para amplificar la efectividad militar, sino que también explora el rol en la mitigación de desventajas numéricas y logísticas frente a adversarios no estatales con altas capacidades de adaptación, como los cárteles del narcotráfico o las fuerzas armadas rusas en un contexto de guerra híbrida. La relevancia e importancia de esta pregunta radica en su capacidad para mostrar cómo las tecnologías emergentes pueden alterar el equilibrio de poder en escenarios donde las fuerzas convencionales (históricamente tradicionales) resultan insuficientes. En un mundo en el que los conflictos asimétricos, como la guerra contra el narcotráfico que ha

cochado más de 460,000 vidas desde 2006,² desafían la posición del Estado y vulneran la soberanía de la nación, la inteligencia artificial ofrece herramientas para dar una respuesta más precisa y eficiente. Esta interrogante se inscribe en la literatura de construcción de capacidades estatales,³ que identifica la institucionalidad y la tecnología como factores determinantes de la efectividad gubernamental frente a amenazas no convencionales.

Académicamente, esta investigación contribuye a la teoría militar al extender conceptos fundacionales como el multiplicador de fuerza, originalmente articulado en las doctrinas de guerra estadounidenses (tales como el profesionalismo, tecnicismo, y popularismo establecidas por Samuel Huntington⁴ o las estrategias de aniquilación y atrición establecidas por Russell F. Weigley⁵), hacia una doctrina de aplicación activa de la IA en la guerra no convencional. Desde el punto de vista de política pública, el estudio proporciona recomendaciones accionables para el gobierno mexicano, que enfrenta limitaciones estructurales en inteligencia y tecnología, promoviendo una transición hacia estrategias proactivas que alineen los incentivos de la innovación tecnológica y la gobernanza responsable. En última instancia, responder esta pregunta no solo avanza el conocimiento teórico, sino que informa políticas que

2. Stephen Coulthart y Guillermo Vázquez del Mercado, «Uncertain Times Ahead for U.S.-Mexico Intelligence Cooperation», *Lawfare*, 2025, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, *Incidencia Delictiva del Fuero Común*.

3. Charles Tilly, *Coercion, Capital, and European States, AD 990–1990* (Oxford: Basil Blackwell, 1990), ISBN: 978-1-55786-067-9.

4. Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*, 19. print (Cambridge, Mass: Belknap Press, 2002), ISBN: 978-0-674-81736-4.

5. Russell Frank Weigley, *The American Way of War: A History of United States Military Strategy and Policy*, Nachdruck, Wars of the United States Series (Bloomington: Indiana Univ. Press, 1991), ISBN: 978-0-253-28029-9.

podrían reducir la violencia y restaurar la rectoría del Estado en contextos de alta inestabilidad.

La hipótesis de esta investigación es que la inteligencia artificial funciona como multiplicador de fuerza al habilitar conciencia situacional en tiempo real, operaciones autónomas de bajo costo y sinergias entre humanos y máquinas, como se evidencia en el uso ucraniano de drones FPV (*first person view*) con precisión del 80% y software como *Kropyva*.⁶ En el caso mexicano, la adopción de asociaciones público-privadas (APP) para drones y análisis predictivo podría replicar estos efectos, transformando la respuesta reactiva actual en una proactiva. Iniciativas ya en operación, como los sistemas de reconocimiento facial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los drones de vigilancia de la SEDENA y los sistemas de monitoreo marítimo de la SEMAR, demuestran receptividad institucional a la innovación tecnológica, aunque permanecen aisladas de una estrategia integrada de multiplicadores de fuerza. Esta transformación requiere no solo inversión tecnológica, sino reformas institucionales que mitiguen riesgos como la proliferación de armas autónomas y la brecha digital.

El estudio persigue cuatro objetivos específicos, ordenados en una secuencia cognitiva progresiva. Primero, *identificar* los fundamentos conceptuales del multiplicador de fuerza, desde las doctrinas clausewitzianas y el marco cuantitativo de Dupuy hasta la guerra centrada en redes y la integración contemporánea de la inteligencia artificial. Segundo, *analizar* los mecanismos mediante los cuales la IA ha funcionado como multiplicador de fuerza en la guerra ruso-ucraniana, identificando indicadores de efectividad operativa transferibles. Tercero, *evaluar* las capacidades actuales del Estado mexicano en inteligencia,

6. Kateryna Bondar, «Ukraine's Future Vision and Current Capabilities for Waging AI-enabled Autonomous Warfare», *Center for Strategic & International Studies*, 2025,

tecnología y análisis de datos frente al narcotráfico, diagnosticando las brechas estructurales que limitan su eficacia. Cuarto, *proponer* iniciativas concretas, fundamentadas en lecciones ucranianas, para fortalecer las capacidades del Estado mexicano mediante el uso estratégico de la inteligencia artificial en el corto y mediano plazo.

Metodológicamente, esta investigación adopta un enfoque de análisis comparativo de casos similares (*most similar systems design*),⁷ contrastando la guerra ruso-ucraniana, un laboratorio vivo de inteligencia artificial en un conflicto asimétrico estatal, con la guerra contra el narcotráfico en México. Ambos casos comparten tres condiciones estructurales que justifican su selección: desventajas numéricas del defensor frente a un adversario con mayores recursos convencionales, innovación tecnológica de bajo costo como mecanismo adaptativo, y fragmentación de inteligencia que limita la conciencia situacional gubernamental. La principal limitación del diseño radica en la diferencia contextual entre conflicto interestatal (Ucrania) y conflicto estatal contra actor no estatal (México), que exige adaptación contextual rigurosa de cada lección y desaconseja la transferencia táctica directa.⁸

7. Alexander L. George y Andrew Bennett, *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences* (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2005), ISBN: 978-0-262-57222-4.

8. El concepto de «guerra contra el narcotráfico» se emplea en este trabajo en sentido analítico, para designar la dinámica de conflicto armado de alta intensidad entre fuerzas del Estado y organizaciones criminales transnacionales, siguiendo la tradición académica consolidada (Clare Ribando Seelke, *Evolution of U.S.-Mexico Security Cooperation*, IF10578 [United States Congress, 14 de agosto de 2025]). El hecho de que la nomenclatura oficial haya evolucionado durante la administración 2018-2024 no cancela la pertinencia analítica del término para caracterizar la intensidad y naturaleza operativa del enfrentamiento. Su uso aquí no implica adscripción a un marco punitivo-militarista.

Este diseño permite aislar variables clave como el rol de la inteligencia artificial en la conciencia situacional y la economía de la fuerza⁹ controlando similitudes contextuales (asimetría, influencia externa), mientras se exploran la transferibilidad de lecciones ucranianas. La revisión de literatura se basa exclusivamente en fuentes académicas y de *think tanks* prestigiosos, así como *journals* militares y publicaciones de instituciones como el Council on Foreign Relations y la RAND Corporation, asegurando rigor y transparencia. El método empleado es la investigación documental: no se incluyen datos primarios empíricos, sino un análisis cualitativo de doctrinas, casos históricos y propuestas normativas con citas explícitas para replicabilidad. Esta elección es metodológicamente apropiada en estudios de seguridad nacional donde el acceso a fuentes directas está restringido por clasificación operativa, y donde el análisis de política pública basado en fuentes secundarias rigurosas constituye una práctica consolidada en la literatura especializada. La aproximación prioriza la profundidad de interpretación sobre la generalización estadística, alineándose con la investigación exploratoria en seguridad nacional.¹⁰ Entre las limitaciones del estudio se cuenta la ausencia de entrevistas con funcionarios o actores institucionales, que hubieran permitido validar internamente las brechas identificadas. Este componente queda como agenda de investigación futura. Las fuentes consultadas en este trabajo abarcan información disponible hasta enero de 2026.

El trabajo se estructura en cuatro capítulos consecutivos, cada uno justificado por su contribución esencial al argumento central. El capítulo 1

9. Principio militar diseñado por Clausewitz, que propone emplear toda la energía disponible de combate de la manera más eficaz posible, así como la asignación de poder de combate mínimo indispensable a esfuerzos secundarios.

10. George y Bennett, *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*.

se enfoca en el establecimiento teórico del multiplicador de fuerza, revisando su origen en Clausewitz y Dupuy hasta la doctrina de la guerra centrada en redes y la eventual integración de la inteligencia artificial. Esta revisión proporciona el marco conceptual para evaluar cómo la inteligencia artificial amplifica capacidades, evitando definiciones vagas y anclando el análisis en metodologías probadas.

El capítulo 2 examina los antecedentes del conflicto desde la anexión de Crimea hasta la evolución táctica en 2024, enfocándose en cómo Ucrania ha utilizado la inteligencia artificial como multiplicador en drones, inteligencia geoespacial y operaciones autónomas de combate. Esta sección es crítica porque posiciona el conflicto como un laboratorio real de inteligencia artificial, permitiendo extraer las lecciones empíricas que alimentan la transferibilidad al contexto mexicano, destacando casos exitosos como la ofensiva de Járkov, así como sus limitaciones en la gobernanza de proliferación.

El capítulo 3 contextualiza el conflicto desde los años 40 hasta el sexenio actual, identificando ausencias críticas en inteligencia digital y capacidad analítica que perpetúan las asimetrías con los cárteles. La revisión de las políticas de seguridad de cada administración expone la brecha transexual que ningún gobierno ha logrado subsanar de forma sistemática, proveyendo el diagnóstico estructural que da fundamento a las propuestas del capítulo siguiente.

El capítulo 4 articula cinco iniciativas concretas inspiradas en las lecciones ucranianas (desde alianzas público-privadas en inteligencia artificial hasta un plan nacional de adopción tecnológica), asegurando que las recomendaciones sean contextualizadas, graduales y viables dentro del marco institucional mexicano.

Finalmente, se abordan las conclusiones, sintetizando implicaciones y recomendaciones futuras. Esta estructura busca un flujo lógico: de teoría a

caso empírico, diagnóstico y propuesta, culminando en una reflexión, promoviendo transparencia al señalar las limitaciones y contribuciones.

Capítulo 1

La guerra y los multiplicadores de fuerza

1.1. Origen del efecto multiplicador de fuerza

El concepto de «multiplicador de fuerza» o «efecto de multiplicador de fuerza» es considerado por el Ejército de los Estados Unidos como «una parte importante de la teoría militar que busca explicar cómo las variables y factores clave impactan en los elementos, procesos y diseño de las operaciones militares. En el sentido más amplio, un multiplicador de fuerza es una variable tangible o intangible que aumenta el valor de combate y la capacidad general de una fuerza militar».¹ Este concepto ha estado presente desde los inicios de los conflictos bélicos humanos, así como en los estudios teóricos sobre estrategia, aunque no denominado explícitamente, autores fundacionales como Carl von Clausewitz han

1. David S. Powell, *Understanding Force Multipliers: The Key to Optimizing Force Capabilities in Peacetime Contingency Operations*, informe técnico (Forth Leavenworth, Kansas: United States Army Command and General Staff College: School of Advanced Military Studies, 1990).

escrito y destacado las vías en las que se puede obtener la victoria sin necesidad de una confrontación total a través de la fuerza bruta,² estableciendo en su libro «On War», que «Si así despojamos al combate de todas las variables que surgen de su propósito y circunstancias, y hacemos caso omiso del valor combativo de las tropas involucradas (que es una cantidad dada), nos queda el concepto puro del combate, una batalla sin forma en la que el único factor distintivo es el número de tropas en cada bando.»³

El término tomó relevancia⁴ a partir del reporte emitido en 1981 por el Departamento de Defensa de EEUU, en el cual el secretario de defensa en turno, Harold Brown, establece que «la tecnología puede ser un multiplicador de fuerza, un recurso que puede utilizarse para ayudar a compensar las ventajas numéricas de un adversario. La tecnología superior es una forma muy efectiva de equilibrar las capacidades militares sin necesidad de igualar a un adversario tanque por tanque o soldado por soldado.»⁵ haciendo un énfasis natural en el desarrollo tecnológico como la vía idónea para lograr un efecto multiplicador de fuerza contra los adversarios.

El efecto multiplicador de fuerza se da como resultado de diversos ejercicios elaborados por autores como el coronel Trevor N. Dupuy y el coronel John Boyd. El coronel Dupuy en su ensayo «Aplicación del método de juicio cuantificado de análisis del combate histórico a las

2. James P. Micchiche, *The Art of Non-War: Sun Tzu and Great Power Competition*, marzo de 2021.

3. Carl von Clausewitz et al., *On War* (Princeton, N.J: Princeton University Press, 1984), ISBN: 978-0-691-05657-9.

4. John D. Maurer, *The Forgotten Side of Arms Control: Enhancing U.S. Competitive Advantage, Offsetting Enemy Strengths*, junio de 2018.

5. Harold Brown, *Annual Report Fiscal Year 1982*, informe técnico (Department of Defense, enero de 1981).

evaluaciones de fuerza actuales»⁶ desarrolla una metodología de cuantificación y análisis a partir de la asignación de valores numéricos a factores como: terreno, clima, temporada, efectos de superioridad aérea, posturas⁷, vulnerabilidad por cercanía a la costa, sorpresa táctica, entre otros. Además de considerar detalles del armamento usado, es decir, el uso de armas pequeñas, ametralladoras, armas pesadas, artillería, soporte aéreo entre otras. Finalmente, en la metodología de análisis considera factores clave como: ritmo de fuego⁸, número de objetivos por ataque, efecto incapacitante relativo, precisión, fiabilidad⁹, movilidad en campo, radio de acción, efecto de dispersión, etc.

El texto de Dupuy se puede considerar como base para cuantificar y eventualmente generar una materialización numérica del efecto multiplicador de fuerza, dado que provee un marco conceptual estructurado para analizar con claridad todos los factores involucrados en batallas y medición de fuerzas. Por otro lado, el coronel John Boyd desarrolló el famoso bucle OODA (*observe, orient, direct, act*), que tal como lo plantea Price, este bucle consolidó las bases fundacionales que llevarían a la evolución de la doctrina militar, particularmente como «la heurística de toma de decisiones de conflicto que sirve de base a la arquitectura de comando y control conjunto multidominio (JADC2) y los

6. T. N. Dupuy, «Application of the Quantified Judgment Method of Analysis of Historical Combat to Current Force Assessments», en *Military Strategy and Tactics*, ed. por Reiner K. Huber, Lynn F. Jones y Egil Reine (Boston, MA: Springer US, 1975), 133-151.

7. Posturas se refiere a la estrategia de acción de la unidad, es decir, ataque, defensa (tropezada, preparada o fortificada), retirada o retraso.

8. Ritmo de fuego es la frecuencia en la que un arma puede disparar o lanzar proyectiles. Usualmente medido en RPM (*rounds per minute*) o RPS (*rounds per second*)

9. Fiabilidad debe considerarse como la probabilidad de buen funcionamiento de algo.

conceptos de operaciones JADO».¹⁰ Aunque este concepto no aborda un enfoque estrictamente numérico como Dupuy, estos marcos conceptuales trabajan hacia la determinación y entendimiento de los efectos multiplicadores de fuerza.

Paralelamente a las investigaciones de Dupuy y Boyd, el almirante Carlisle A. H. Trost publicó en 1987¹¹ el ensayo titulado «Ideas: El multiplicador de fuerza definitivo»¹² en el que dirigiéndose a los estudiantes del *Naval War College*, enfatiza el efecto explosivo y dinámico de las ideas, resalta que «no solo en inventos materiales como la ametralladora, el tanque, el avión y el bulldózer, sino también en conceptos tácticos como el reabastecimiento en navegación, la formación circular y las operaciones submarinas de apoyo directo»,¹³ las ideas van más allá de las creaciones materiales, sino que también el desarrollo cognitivo y estratégico genera efectos multiplicadores de fuerza, que en un estado de sintonía y coordinación, pueden llegar a generar sinergias que son decisivas en el campo de batalla.

1.2. Guerra centrada en redes

La búsqueda continua de efectos multiplicadores de fuerza colocó al desarrollo tecnológico, como la principal vía para construir ventajas competitivas para los ejércitos. Subsecuentemente, esto ha alimentado la

10. Brian R. Price, «Colonel John Boyd's Thoughts on Disruption: A Useful Effects Spiral from Uncertainty to Chaos», *Journal of Advanced Military Studies* 14, n.º 1 (junio de 2023): 98-117.

11. Tanto John Boyd como C.A.H. Trost publicaron en el mismo año de 1987 sus respectivos escritos donde exploraban los conceptos fundacionales del efecto multiplicador de fuerza.

12. C.A.H. Trost, «Ideas: The Ultimate Force Multiplier», *Naval War College Review* 40, n.º 1 (1987): 4-7, ISSN: 00281484, 24757047.

13. *Ibid.*

evolución de las doctrinas militares en las distintas fuerzas armadas del mundo. Con el advenimiento del internet, la disponibilidad y velocidad de la información causó el surgimiento de una nueva doctrina militar denominada *Network centric warfare*. Esta doctrina tuvo su primera mención en 1999, en el libro publicado por Alberts, Garstka y Stein titulado «Network centric warfare: Developing and leveraging information superiority», en el que establece que el enfoque de este tipo de guerra y/o doctrina militar es «el poder de combate que puede generarse a partir del enlace efectivo o la conexión en red de la capacidad de combate. Se caracteriza por la habilidad de las fuerzas geográficamente dispersas (compuestas por entidades) para crear un alto nivel de conciencia situacional compartida del espacio de batalla que puede ser explotada mediante la auto-sincronización y otras operaciones centradas en redes para lograr la intención del comandante.».¹⁴ Se enfatiza en la habilidad de tener una conciencia situacional del espacio de batalla, la cual se genera a partir de la recolección, procesamiento y transmisión de información.

Esta conciencia del campo de batalla resulta de un modelo explanatorio que se alimenta de información como la posición de fuerzas enemigas, geografía, y el clima.¹⁵ A partir de ello, esto habilita a los principales tomadores de decisiones a acceder de información. Esta doctrina militar describe las tendencias de los diferentes ejércitos en el despliegue de una red satelital¹⁶ que disminuya la latencia de conexión entre todos sus centros de comando, así como el uso incremental de UAVs

14. David S. Alberts, John Garstka y Frederick P. Stein, *Network Centric Warfare: Developing and Leveraging Information Superiority*, CCRP Publication Series (Washington, DC: National Defense University Press, 1999), ISBN: 978-1-57906-019-0.

15. *Ibíd.*

16. El GPS (*Global Positioning System*) es uno de los principales sistemas que permiten el acceso a localización en tiempo real, este sistema se hizo disponible para uso civil a finales de la década de los 80's.

(*unmanned aerial vehicles*) para la eliminación de objetivos sensibles o la recopilación de información en tiempo real en el campo de batalla.

Esta doctrina vio la luz en conflictos bélicos como la Guerra del Golfo entre 1990 y 1991, en la cual Anand establece que «esta nueva guerra se libró con armas de precisión con daños colaterales mínimos y con medios enormemente mejorados de información en tiempo real, vigilancia y adquisición de objetivos»,¹⁷ así como la Guerra de Irak entre 2003 y 2011. Las prácticas vistas en estos conflictos, tuvieron su evolución en actores no estatales como el Estado Islámico, el cual durante los conflictos subsecuentes en Irak, hizo uso de drones para uso comercial para combatir a las fuerzas kurdas. Con modificaciones menores, estos drones liberaban granadas ligeras o pesadas (en caso de vehículos armados) para eliminar a sus objetivos.¹⁸

Adicional a las tareas ofensivas, el Estado Islámico hizo uso de los drones para tareas de reconocimiento, comando y control, con el propósito de lograr una conciencia situacional del campo de batalla. Habilitando al Estado Islámico con capacidades avanzadas de planeación y coordinación, incluso permitiéndoles evadir posiciones defensivas enemigas.¹⁹ Finalmente, se debe destacar el rol propagandístico que le asignó el Estado Islámico a su modo de guerra con drones, tal como lo establece Rogers, ellos usaron «(1) serie fotográfica de lanzamientos de municiones por drones, (2) imágenes de artefactos explosivos improvisados vehiculares y otros ataques captadas por drones, (3) imágenes de drones sobrevolando

17. Vinod Anand, «Impact of Technology on Conduct of Warfare», *Strategic Analysis* 23, n.º 1 (abril de 1999): 137-150, ISSN: 0970-0161, 1754-0054.

18. James Rogers, *De Gruyter Handbook of Drone Warfare*, 1st ed, De Gruyter Contemporary Social Sciences Handbooks Series v.4 (Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2024), ISBN: 978-3-11-074203-9.

19. *Ibid.*

terreno sin actividad específica ocurriendo.»²⁰ con lo que lograban generar la ilusión de contar con capacidades de acción de un estado soberano y/o actor estatal.

En el caso mexicano, el Gobierno Federal creó en la década de los noventas el Sistema Integral de Vigilancia Aérea (SIVA), a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual se enfocaría en la detección satelital del tránsito de aeronaves no autorizadas (relacionadas principalmente al narcotráfico).²¹ Ciertos medios electrónicos reportan que el SIVA tiene una cobertura del 32% del territorio nacional y cuenta con capacidad para recibir información del NORAD (*North American Aerospace Defense Command*) y el Comando Norte de Estados Unidos.²² Dubois estima que que la Fuerza Aérea Mexicana cuenta con UAVs como los Elbit Hermes 450 de origen israelí, con unidades de tipo Embraer R-99 y E-99, con equipos de recolección de inteligencia, así como sensores de reconocimiento electrónico, radares de apertura sintética para uso terrestre y marítimo.²³ Con la promulgación en 2023 de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, se sustituyó al SIVA con el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (CENAVI), dependiente del Estado Mayor Conjunto de la SEDENA, el cual actualmente tiene las tareas de vigilar las rutas con alta incidencia delictiva en el país.

Considerando los eventos y hechos descritos, se puede conectar cómo el deseo de generación de efectos multiplicadores de fuerza, se materializó a través del desarrollo tecnológico y en la creación de la guerra centrada en

20. *Ibíd.*

21. Infobae, *Jets, Drones y Satélites: Cómo Caza La Fuerza Aérea Mexicana Las Narco Avionetas*, febrero de 2020, cap. México, América.

22. Gastón Dubois, *SIVA, El Sistema Integral de Vigilancia Aérea de México*, febrero de 2020.

23. *Ibíd.*

redes. La existencia de estos dos fenómenos abre la puerta a la entrada de la inteligencia artificial, como la siguiente iteración de la construcción de efectos multiplicadores de fuerza en la era moderna.

1.3. Surgimiento de la inteligencia artificial en la guerra moderna

A partir de los hechos mencionados en la sección anterior, en conjunto con los avances en el campo de la inteligencia artificial²⁴ logrados en la última década, la inteligencia artificial está tomando el rol de ser una solución cognitiva que permite mejorar la conciencia situacional del campo de batalla.²⁵ El inicio de los esfuerzos de ejércitos como el de Estados Unidos para la integración de la inteligencia artificial nace desde la publicación de la «National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan»²⁶ en 2016, en la cual se establecen las siete estrategias clave de R&D (*Research & Development*). De la misma forma, las fuerzas clave que han empujado el desarrollo de la inteligencia artificial en el sector privado son el crecimiento del desempeño computacional, sets de datos expandidos, y mejoras en la implementación de algoritmos de aprendizaje automático (*machine learning*).²⁷

24. Deben considerarse también tecnologías adyacentes como la computación cuántica, *big data*, robótica y pensamiento autónomo.

25. James Johnson, «Artificial Intelligence & Future Warfare: Implications for International Security», *Defense & Security Analysis* 35, n.º 2 (abril de 2019): 147-169, ISSN: 1475-1798, 1475-1801.

26. National Science and Technology Council, *The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan*, informe técnico (National Science and Technology Council, octubre de 2016).

27. Johnson, «Artificial Intelligence & Future Warfare».

Para poder categorizar de forma precisa los diferentes ámbitos en donde la inteligencia artificial está teniendo impacto, usaremos las áreas y aplicaciones propuestas por Hunter et al., que son tierra, aire, mar, comando y control y guerra de información.²⁸ Adicionalmente, el autor hace un recorrido valioso de los proyectos en los que se están enfocando los ejércitos de Estados Unidos, China y Rusia.

En el artículo publicado por Hunter et al., menciona que los EEUU a través de su legislación denominada «National Defense Authorization Act (NDAA)», en conjunto con la creación del *Joint Artificial Intelligence Center* en 2018, han enfocado sus esfuerzos en el desarrollo de tierra de misiles de alta velocidad anti-radiación, capaz de guiarse autónomamente a través de las huellas de radiación emitidas por sistemas de defensa aéreos. De la misma forma en el desarrollo de herramientas robóticas enfocadas en la detección, navegación y toma de decisiones, asistidos por sistemas autónomos con capacidades de autosanación. El ejército está en proceso de pruebas de un sistema de combate denominado *Next Generation Combat Vehicle (NGCV)* cuyo objetivo sería sustituir eventualmente los tanques M1 Abrams y los M2 Bradley. Posteriormente este tipo de vehículos fueron renombrados como *Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV)*, implicando la opcionalidad de que estos vehículos sean piloteados por operadores humanos.²⁹

En el área aérea han tenido resultados mixtos, con el desarrollo de sistemas capaces de tomar control operacional autónomo de aeronaves con mínima supervisión humana. Estos sistemas tienen el objetivo de que el

28. Lance Y. Hunter et al., «The Military Application of Artificial Intelligence Technology in the United States, China, and Russia and the Implications for Global Security», *Defense & Security Analysis* 39, n.º 2 (abril de 2023): 207-232, issn: 1475-1798, 1475-1801.

29. *Ibid.*

sistema de inteligencia artificial funja como un miembro de la tripulación. Adicionalmente, están en proceso de desarrollo sistemas como el μ Zero que fue usado para pilotear un aeronave U-2. Otros sistemas se están enfocando en capacidades de aterrizaje autónomo y carga aérea de combustible, aunque estos no reportaron resultados exitosos y se les canceló el fondeo asignado.³⁰

En el área naval han logrado resultados exitosos con el desarrollo de misiles como el TASM (*Tomahawk Anti-Ship Missile*), el LRASM (*Long Range Anti-Ship Missile*). Posteriormente, se han asignado recursos en la investigación de herramientas de análisis de datos que permiten la identificación de patrones con el propósito de reducir la niebla de guerra. Por último, se reporta el desarrollo del sistema CLAWS (*Cognitive Lethal Autonomous Weapons System*), un prototipo de submarino autónomo con autoridad para iniciar o responder ataques con el uso de doce tubos lanzatorpedos.³¹

En cuanto comando y control y guerra de información, el ejército tiene el enfoque de que la inteligencia artificial debe apoyar en procesos como: comunicaciones, flujos de información, análisis de datos, coordinación y priorización de riesgos, e incluso en entrenamiento basados en realidad virtual (VR) para los soldados. Se busca que la inteligencia artificial permita un proceso seguro y eficiente de toma de decisiones, apoyando a comandantes a recibir bases de conocimiento de forma rápida, lo cual permitiría el seguimiento de estrategias y reacomodo de tropas de forma eficaz.³²

30. Hunter et al., «The Military Application of Artificial Intelligence Technology in the United States, China, and Russia and the Implications for Global Security».

31. *Ibíd.*

32. *Ibíd.*

Para el caso del ejército chino, este es considerado el competidor más cercano al ejército de los Estados Unidos en cuanto a la integración de inteligencia artificial en sus operaciones. En el ámbito de tierra están enfocando sus esfuerzos en las capacidades en enjambre, usando las capacidades para guía de vuelo y reconocimiento de objetivos en los sistemas de misiles crucero. Se destaca el desarrollo de los drones quasi-tanques denominado Sharp Claw I/II, así como el dron CH-901, capaz de cargar un pod de ISR (*Intelligence, Surveillance and Reconnaissance*) o un misil.³³

En el aire, están desarrollando el vehículo DF-ZF, un portamisiles hipersónico diseñado para atravesar las defensas de los Estados Unidos, además de drones con ataque sigiloso con capacidades de ataque sin intervención humana. Se han identificado drones denominados "Blowfish A3", los cuales cuentan con capacidades de ataques de precisión, desempeño autónomo, y detección de punto fijo. China ha mostrado en los medios sus capacidades de manejo de enjambre de drones con shows aéreos de alrededor de 1,000 drones coordinados.³⁴

En el mar están trabajando con intenciones de crear la «primera colonia administrada por IA sobre la Tierra ubicado en el Mar de la China Meridional»,³⁵ buscando que sirva como un centro de investigación y monitoreo de desastres ecológicos. De la mano de los drones Sharp Claw I/II, diseñaron el Jinghai USV, una patrulla marítima para defensa de costa.

Finalmente, para comando y control y guerra de información, el ejército chino está enfocando sus esfuerzos en el desarrollo de herramientas que asistan a sus comandantes en proveer información para la toma rápida

33. *Ibíd.*

34. *Ibíd.*

35. *Ibíd.*

y precisa de decisiones. La estrategia detrás de esta línea de acción se deriva de que la inteligencia artificial ayuda a procesar grandes bancos de información, fusionar fuentes de inteligencia, entre otros. Buscan que estas capacidades permitan automatizar los programas de decisiones e integren las reacciones de sus enemigos.³⁶

El ejército ruso se encuentra en la misma carrera con Estados Unidos y China, aunque se considera que están detrás en el desarrollo y aplicación de IA frente a estas dos naciones. Sus líderes como Vladimir Putin y el viceministro de defensa Yuri Borisov han declarado que la inteligencia artificial sería el diferenciador principal en la guerra moderna y que Rusia ya se encuentra en uso de herramientas potenciadas por IA. Es relevante destacar que se debe mantener un sano escepticismo en cuanto a las declaraciones de las autoridades rusas, dado que no inusual que exageren las capacidades de su ejército. Para el caso de su ejército de tierra, desarrollaron un vehículo no tripulado denominado Nerekhta, el cual vio combate en Siria contra el Estado Islámico. Adicionalmente, compañías insignia como Kalashnikov han desarrollado vehículos como el Uran-9, descrito como una torreta blindada con capacidad de identificar y atacar objetivos de forma independiente.³⁷

Para su fuerza aérea, Kalashnikov diseñó un dron llamado KUB-BLA que se sospecha vio combate en Siria, con capacidades de destrucción de objetivos terrestres. La empresa ZALA Aero desarrolló el dron KYB-UAV, el cual se autodestruye al impacto con su objetivo. están desarrollando tecnología de enjambre de drones y tecnología aplicada a UAVs. En el caso

36. Hunter et al., «The Military Application of Artificial Intelligence Technology in the United States, China, and Russia and the Implications for Global Security».

37. *Ibíd.*

del mar, un vehículo submarino no tripulado para cazar minas marinas, artefactos y naves enemigas, así como minas marinas piloteadas por IA.³⁸

Por último, para comando y control, incluyendo guerra de información, la empresa NTechLab está en proceso de desarrollo de software para detección facial y vigilancia, aplicado a detección de agresores. Estas herramientas permiten a los oficiales a identificar amenazas y tomar decisiones en función de las hostilidades detectadas. En conjunto también están automatizando la recolección y procesamiento de imágenes satelitales y monitoreo por radar. Por último, los rusos están usando herramientas especializadas para diseminar información falsa con el uso de granjas de troles que usan tecnología *deepfake* para la generación de propaganda y campañas.³⁹

El siguiente cuadro sintetiza los cinco ámbitos de aplicación militar de IA propuestos por Hunter et al., las instituciones de seguridad mexicanas correspondientes y ejemplos de aplicaciones específicas para el combate al narcotráfico.

38. *Ibíd.*

39. *Ibíd.*

Tabla 1.1. Ámbitos de aplicación de IA: marco Hunter et al. aplicado al contexto mexicano

Ámbito	Descripción (Hunter et al.)	Institución mexicana	Ejemplo de IA aplicable al narcotráfico
Tierra	Vehículos autónomos, robótica de combate, munición guiada inteligente	SEDENA (Ejército) + GN	Drones DVR/FPV para vigilancia de fronteras, UGVs para rutas terrestres de tráfico, detección de laboratorios clandestinos
Aire	UAVs de largo alcance, enjambres, navegación autónoma sin GPS	SEDENA (Fuerza Aérea) + SEMAR	Flotillas de drones comerciales adaptados para monitoreo de pistas clandestinas y rutas aéreas del narcotráfico
Mar	Vehículos submarinos autónomos, rastreo naval inteligente	SEMAR	Detección de narco-submarinos y semisumergibles mediante sonar con IA, monitoreo de rutas marítimas de fentanilo
Comando y Control	Fusión de inteligencia, toma de decisiones asistida, ciclo OODA acelerado	CNI + SSPC + SEDENA + SEMAR	Plataforma Nacional de Inteligencia Extendida (PNIE), análisis predictivo de amenazas, centros de fusión CNI-SEDENA-SEMAR-SSPC
Guerra de Información	Ciberoperaciones, contrainteligencia digital, análisis de redes	CNI + SICT	Análisis de redes sociales de cárteles, detección de reclutamiento en línea, defensa cibernética de infraestructura gubernamental

Fuente: elaboración propia con base en (Lance Y. Hunter et al., «The Military Application of Artificial Intelligence Technology in the United States, China, and Russia and the Implications for Global Security», *Defense & Security Analysis* 39, n.º 2 [abril de 2023]: 207-232, ISSN: 1475-1798, 1475-1801).

El surgimiento de la inteligencia artificial en la esfera militar reactiva un debate conceptual de larga data: ¿representa la IA una nueva Revolución en los Asuntos Militares (RAM), o constituye una evolución

dentro de paradigmas doctrinales preexistentes? El concepto de RAM, desarrollado en las décadas de 1980 y 1990 a partir de la experiencia de superioridad convencional estadounidense, postula que determinadas innovaciones tecnológicas (la guía de precisión, la conectividad digital en red, los sistemas no tripulados) pueden alterar tan profundamente la eficacia operativa que quien las adopta obtiene ventajas decisivas sobre quien no lo hace.⁴⁰ Bajo esta lógica, la inteligencia artificial sería la próxima RAM: capaz de generar superioridad de decisión mediante autonomía algorítmica, análisis masivo de datos y ciclos OODA comprimidos que ningún adversario convencional podría igualar.

Sin embargo, este marco ha sido cuestionado desde perspectivas que sitúan la transformación de la guerra en un plano más profundo que el tecnológico. Martin van Creveld⁴¹ argumenta que la guerra clausewitziana interestatal ha cedido estructuralmente el paso a conflictos de baja intensidad protagonizados por actores no estatales, donde la superioridad convencional resulta políticamente irrelevante: los ejércitos más avanzados tecnológicamente han sido incapaces de traducir su ventaja material en victorias duraderas contra insurgentes y organizaciones criminales. Mary Kaldor,⁴² por su parte, sostiene que las «nuevas guerras» no son variantes tecnológicas de las antiguas: son conflictos de identidad, crimen organizado y economía de guerra que operan en la fragmentación del Estado, donde ni la superioridad armamentista ni la doctrina convencional constituyen respuestas adecuadas. Para ambos autores, el verdadero diferenciador en los conflictos contemporáneos no es la tecnología en sí

40. Maurer, *The Forgotten Side of Arms Control*.

41. Martin van Creveld, *The Transformation of War* (New York: Free Press, 1991), ISBN: 978-0-02-933155-2.

42. Mary Kaldor, *New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era* (Stanford, California: Stanford University Press, 1999), ISBN: 978-0-8047-3722-7.

misma, sino la capacidad institucional de integrarla en una estrategia coherente frente a adversarios asimétricos y adaptativos.

Esta distinción es central para el argumento que se desarrolla en los capítulos subsecuentes. La inteligencia artificial no amplifica la efectividad militar porque otorgue superioridad convencional (esa es la lógica RAM clásica) sino porque habilita capacidades específicamente valiosas en conflictos asimétricos: conciencia situacional distribuida a costos marginales, ciclos de decisión acelerados frente a adversarios no estatales, y análisis predictivo que compensa desventajas numéricas. En este sentido, la IA refuerza de manera decisiva las capacidades pertinentes en la forma de conflicto que van Creveld y Kaldor identificaron como dominante: asimétrica, descentralizada y adaptativa. Esta es la razón por la que el análisis del caso ucraniano (y su aplicación al contexto mexicano, que no enfrenta a Rusia sino a cárteles del narcotráfico) resulta metodológicamente coherente y doctrinalmente relevante.

Capítulo 2

Guerra ruso-ucraniana

2.1. Antecedentes y evolución del conflicto

La invasión de Rusia a Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022, representa la conclusión de una serie de eventos diplomáticos y estratégicos, así como la inercia de una historia conjunta de los dos países y la interrelación de distintos intereses y objetivos de las potencias globales actuales. La anexión de la península de Crimea en 2014 por Rusia, se presentó como la antesala tanto operativa como estratégica el alto mando ruso, tanteando la reacción diplomática de occidente y la respuesta militar por parte de las fuerza ucranianas.

El ejército ruso hizo uso de estrategias y tácticas como la ocupación del territorio con tropas sin emblemas o banderas oficiales¹ y la eventual

1. El hecho de que las tropas rusas no usaran emblemas o signos identificables va directamente ligado al artículo 4(A)(2) de la Convención de Ginebra de 1949. Al realizar esto, las fuerzas rusas lograron generar un caso de negación plausible al estar en posición de argumentar que sus fuerzas no eran las que estaban invadiendo Crimea.

legitimización de la anexión a través de pseudo-referéndums² realizados durante la ocupación. La invasión mostró las limitaciones de las potencias occidentales de ejercer presión a Rusia ante una escalada militar importante. Incluso los índices de popularidad de Vladimir Putin vieron incrementos del 60 % al 80 % después de la ocupación,³ demostrando la capitalización política de parte del gobierno ruso al escalar las muestras de poder militar ante occidente.

Posteriormente a la ocupación y legitimización de la anexión con el referéndum del 16 de marzo de 2014, Rusia trabajó en la construcción argumentativa del marco extralegal que les serviría de base para las intenciones de expansión territorial con Ucrania. El gobierno ruso comenzó a usar de precedente la independencia de Kosovo, con miras a cuestionar la narrativa de occidente,⁴ lo cual sentaría las bases que permitirían a Rusia argumentar la independencia y anexión de las regiones de Donetsk, Kherson, Lugansk y Zaporizhzhia.

Rusia dio inicio al proyecto *Novorossiya*, cuyo objetivo era iniciar una campaña de subversión con insurgencias en el sur y este de Ucrania, simulando la lucha por la independencia de quasi-naciones como la República Popular de Donetsk (RPD) y la República Popular de Lugansk

2. Michael Kofman et al., *Lessons from Russia's Operations in Crimea and Eastern Ukraine* (RAND Corporation, 2017), ISBN: 978-0-8330-9606-7.

3. Henry E. Hale y Adam C. Lenton, «Do Autocrats Need a Foreign Enemy? Evidence from Fortress Russia», *International Security* 49, n.º 1 (1 de julio de 2024): 9-50, ISSN: 0162-2889, 1531-4804.

4. Vasile Rotaru y Miruna Troncotă, «Continuity and Change in Instrumentalizing 'The Precedent'. How Russia Uses Kosovo to Legitimize the Annexation of Crimea», *Southeast European and Black Sea Studies* 17, n.º 3 (3 de julio de 2017): 325-345, ISSN: 1468-3857, 1743-9639.

(RPL).⁵ Se firmaron dos iteraciones del Protocolo de Minsk en 2014 y 2015 respectivamente, dentro los cuales buscaban la denominación de estado especial del Dómbas, las bases para celebrar elecciones locales, así como una reforma constitucional para Ucrania, la cual aseguraba el estado especial y descentralizado buscado por funcionarios de la RPD/RPL.⁶

La implementación de ambos protocolos fue imposible debido a ambigüedades y posiciones incompatibles fundamentales entre Kiev y Moscú, además del carácter legal no vinculable de los acuerdos.⁷ Tras el fracaso diplomático que implicó la falla de implementación de los Protocolos de Minsk, se crearon las condiciones para la escalada militar que iniciaría a principios de 2021.

Durante 2021, se observó claramente el incremento de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Estos hechos fueron registrados por los servicios de inteligencia estadounidenses, británicos, alemanes y franceses. Sin embargo, el alto mando ucraniano compartió la visión del servicio de inteligencia militar francés (el DRM - *Direction du Renseignement Militaire*), la cual consideraba que un ataque de los rusos era irracional o que se trataba de una escalada adicional a la insurgencia en el Dómbas.⁸

5. Duncan Allan, *The Minsk Conundrum: Western Policy and Russia's War in Eastern Ukraine*, col. de Royal Institute of International Affairs, Research Paper / Chatham House (London: The Royal Institute of International Affairs, 2020), ISBN: 978-1-78413-400-6.

6. *Ibíd.*

7. Mykhailo Soldatenko, «In the Shadow of the Minsk Agreements: Lessons for a Potential Ukraine-Russia Armistice», Carnegie Endowment for International Peace, febrero de 2025, visitado 1 de julio de 2025, <https://carnegieendowment.org/research/2025/02/ukraine-russia-ceasefire-security-agreement?lang=en>.

8. Kristian Gustafson et al., «Intelligence Warning in the Ukraine War, Autumn 2021 – Summer 2022», *Intelligence and National Security* 39, n.º 3 (15 de abril de 2024): 400-419, ISSN: 0268-4527, 1743-9019.

Ante el escepticismo ucraniano, los gobiernos estadounidenses y británicos optaron por una estrategia de inteligencia preventiva, con la cual el secretario de estado Anthony Blinken (apoyado por el director de la CIA, William Burns) hicieron señalamientos públicos del concentración de tropas rusas en la frontera ucraniana e incluso durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU el 17 de febrero de 2022, Blinken compartió el «plan tentativo» que seguirían las fuerzas rusas ante la inminente invasión de Ucrania.⁹ El 24 de febrero de 2022 Rusia inició la invasión completa a través de aire, mar y tierra, atacando activos militares clave ucranianos y las ciudades principales como Kiev, Odesa, Járkov, entre otras,¹⁰ con la intención de desmilitarizar y desnazificar Ucrania y poner fin a los supuestos genocidios de rusos en territorio ucraniano.¹¹

Al inicio de la invasión, el ejército ruso fijó sus objetivos de lograr un cambio de régimen en Kiev y la subyugación completa Ucrania en un lapso máximo de 10 días.¹² De acuerdo con reportes de inteligencia de Estados Unidos, al cierre de 2023, Rusia ya había perdido cerca del 90 % del personal de infantería y alrededor del 70 % de tanques con el que

9. Mark Phythian y David Strachan-Morris, «Intelligence & the Russo-Ukrainian War: Introduction to the Special Issue», *Intelligence and National Security* 39, n.º 3 (15 de abril de 2024): 377-385, issn: 0268-4527, 1743-9019.

10. Ivana Kottasová et al., «Peace in Europe ‘Shattered’ as Russia Invades Ukraine», CNN, 24 de febrero de 2022, visitado 3 de julio de 2025, <https://www.cnn.com/2022/02/24/europe/ukraine-russia-invasion-thursday-intl>.

11. Council on Foreign Relations, «War in Ukraine - Global Conflict Tracker», mayo de 2025, visitado 1 de julio de 2025, <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ukraine>.

12. Mykhaylo Zabrodskyi et al., «Preliminary Lessons in Conventional Warfighting from Russia’s Invasion of Ukraine: February–July 2022», Royal United Services Institute, noviembre de 2022, visitado 1 de julio de 2025, <https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/special-resources/preliminary-lessons-conventional-warfighting-russias-invasion-ukraine-february-july-2022>.

contaba al inicio de la guerra.¹³ El objetivo ruso no fue logrado, derivado de que se enfrentaron a una resistencia del ejército ucraniano que logró detenerlos y llevarlos al punto muerto actual (al momento de redacción de este trabajo de investigación).

Durante el primer trimestre de 2022, se vio el colapso de la estrategia de asalto de Rusia, derivado del fracaso ruso de controlar el aeropuerto de Hostomel, en el cual 200 soldados de la guardia nacional ucraniana evitaron la conversión del aeropuerto en el centro logístico ruso clave para la invasión de Kiev.¹⁴ En abril 2022 el ejército ruso inició una operación ofensiva mayor en la ciudad portuaria de Mariúpol, en la cual anticipaban una fuerte resistencia, sin expectativas de rendición cercanas, con el uso de fuerzas chechenas apoyadas por tanques fueron clave para capturar el puerto a mediados de mayo de 2022 (después de un asedio de 83 días).¹⁵ Al retirarse de Kiev, el ejército ruso enfocó sus esfuerzos en lograr control absoluto del Dómbas y la destrucción de la presencia de las fuerzas armadas ucranianas.

Durante la segunda mitad del 2022, Ucrania logró detener el avance ruso, con la realización de varias ofensivas exitosas, empezando con la recaptura de Járkov, en la cual lograron la captura de 7,400 metros promedio diarios, seguido de la recaptura de Jérson, con la captura de 590 metros promedio diarios.¹⁶ Con esto lograron la retirada de las fuerzas

13. Jonathan Landay, «U.S. Intelligence Assesses Ukraine War Has Cost Russia 315,000 Casualties -Source», *Reuters: World*, 12 de diciembre de 2023.

14. Liam Collins, Michael Kofman y John Spencer, «The Battle of Hostomel Airport: A Key Moment in Russia's Defeat in Kyiv», *War on the Rocks*, 10 de agosto de 2023, visitado 29 de julio de 2025, <https://warontherocks.com/2023/08/the-battle-of-hostomel-airport-a-key-moment-in-russias-defeat-in-kyiv/>.

15. Zabrodskyi et al., «Preliminary Lessons in Conventional Warfighting from Russia's Invasion of Ukraine».

16. Seth G. Jones y Riley McCabe, «Russia's Battlefield Woes in Ukraine», *Center for Strategic & International Studies*, 3 de junio de 2025,

rusas al oeste del río Dniéper,¹⁷ lo cual detonó el envío de decenas de miles de tropas (principalmente del Grupo Wagner) a Bakhmut al norte de Donetsk.¹⁸

Al inicio del año 2023, Rusia continuó con el incremento de tropas en la región de Donetsk¹⁹ enfocándose en los combates en la ciudad de Bakhmut, en la cual el Grupo Wagner mandó gran parte de sus tropas e incluso el dueño del grupo Yevgeny Prigozhin nombró la batalla como una «tritadora de carne».²⁰ En junio surgió el motín del Grupo Wagner, en el cual el Prigozhin inició una marcha hacia Moscú con 25,000 tropas, llegando a Rostov-on-Don.²¹ El motín concluyó con el exilio de Prigozhin y la relocalización de soldados de Wagner a Bielorrusia.²²

En 2024 el ejército ruso con la captura de la ciudad de Andriivka, su primera gran captura territorial desde Bakhmut, logrando superioridad aérea con el uso de 500 bombas FAB y así como la destrucción de las

17. Council on Foreign Relations, «War in Ukraine - Global Conflict Tracker».

18. Jared Malsin, «Ukraine Says Russia Is Sending Hundreds of Paramilitary Troops to Eastern Front», *Wall Street Journal: World*, 30 de noviembre de 2022, ISSN: 0099-9660.

19. Paul Kirby, «Ukraine War: Russians Seen Reinforcing East Ahead of Offensive», *BBC*, 7 de febrero de 2023.

20. Darya Tarasova et al., «Zelensky Says Fiercely Contested Bakhmut 'Not Occupied' as Russia Claims Capture», *CNN*, 20 de mayo de 2023, visitado 8 de julio de 2025, <https://www.cnn.com/2023/05/20/europe/bakhmut-capture-wagner-ukraine-russia-intl>.

21. Robyn Dixon et al., «Ukraine Live Briefing: Head of Russia's Wagner Mercenaries Lashes out at Moscow; Drone Attacks Target Russian Oil Refinery», *The Washington Post*, 5 de mayo de 2023, ISSN: 0190-8286.

22. Council on Foreign Relations, «War in Ukraine - Global Conflict Tracker».

defensas aéreas ucranianas en cuatro semanas.²³ Las bajas²⁴ rusas se estiman cerca de 790,000, con más de 48,000 desaparecidos y para el caso ucraniano se estiman 400,000 bajas, con 35,000 desaparecidos.²⁵

2.2. Presencia del efecto multiplicador de la inteligencia artificial

La guerra ruso-ucraniana se ha vuelto el primer gran conflicto global en el que la inteligencia artificial ha alterado la efectividad militar, mostrando mejoras transformadoras en la multiplicación de fuerza. Los drones se han vuelto clave en la maquinaria de reconocimiento militar, permitiendo procesar grandes volúmenes de información y permitiendo a los comandantes identificar y enfocar objetivos eficientemente.²⁶

Las operaciones de drones ucranianas han tenido mejoras de entre 3 a 4x con la implementación de sistemas de navegación autónomos: «Al eliminar la necesidad de control manual continuo y de comunicaciones estables —ambos vulnerables a la guerra electrónica y a la falta de pericia del operador— los drones dotados de navegación autónoma elevan la tasa

23. Dominic Culverwell, «ISW: Russia Could Replicate Avdiivka's Capture Tactics If West Continues to Delay Aid», *The Kyiv Independent*, 18 de febrero de 2024, visitado 8 de julio de 2025, <https://kyivindependent.com/isw-russia-could-replicate-avdiivka-capture-if-west-continues-to-delay-aid/>.

24. Bajas se considera muertes, lesiones o desapariciones provocadas por conflictos armados.

25. «The Russia-Ukraine War Report Card, July 2, 2025», *Russia Matters*, 2 de julio de 2025, visitado 8 de julio de 2025, <https://www.russiamatters.org/news/russia-ukraine-war-report-card/russia-ukraine-war-report-card-july-2-2025>.

26. Seth Cropsey, «Drone Warfare In Ukraine: Historical Context And Implications For The Future», *Hoover Institution*, 14 de marzo de 2024, visitado 8 de julio de 2025, <https://www.hoover.org/research/drone-warfare-ukraine-historical-context-and-implications-future>.

de éxito en el compromiso de objetivos de aproximadamente un 10–20 % a alrededor de un 70–80 %». ²⁷

Subsecuentemente, se reporta que el sistema de detección acústica *Zvook* (el cual detecta misiles y drones a través del sonido emitido) el cual cubre cerca de 20,000 metros cuadrados de territorio ucraniano y con funcionalidades de inteligencia artificial introducidas por la compañía Respeecher, muestra mejoras sustanciales en la detección de amenazas aéreas «son particularmente eficaces contra drones de baja altitud, con rangos de detección de hasta 4.8 km para drones y 6.9 km para misiles de crucero. *Zvook* procesa los datos con rapidez, y las detecciones suelen aparecer en el sistema de conocimiento situacional *Delta* en un plazo de 12 segundos. La tasa de falsos positivos es de tan solo el 1.6 %. La información compartida incluye el tipo de objetivo y su sonido, la ubicación y la dirección de movimiento.».²⁸ Incluso en términos económicos, estos sistemas son más baratos comparados contra sistemas de radar tradicionales, con un costo de \$500 dólares por unidad.

En cuanto a las capacidades de procesamiento de información, la inteligencia artificial muestra efectos contundentes de multiplicación. El sistema *Griselda* ucraniano (también conocido como el Palantir de Ucrania) dedicado a la interceptación de comunicaciones rusas con capacidades de análisis de texto, logró el reemplazo del 99 % de trabajo humano en análisis de inteligencia, tal como lo plantea «la IA construye grafos²⁹ ontológicos, lo que posibilita el reconocimiento de patrones y las conexiones semánticas a través de conjuntos de datos masivos. Estos

27. Bondar, «Ukraine's Future Vision and Current Capabilities for Waging AI-enabled Autonomous Warfare».

28. *Ibid.*

29. Estructura formal de nodos y aristas, también entiéndase como diagrama.

grafos permiten a los analistas desentrañar conocimientos y relaciones que serían imposibles de discernir manualmente para los seres humanos». ³⁰

Ucrania también cuenta con el sistema *Delta* desarrollado por Aerorozvidka, que procesa diariamente decenas de terabytes de videos, imágenes, audio y texto, proveyendo un nivel de conciencia situacional del campo de batalla etiquetado como innovador por oficiales de la OTAN. ³¹ Al procesar la información, el sistema *Delta* lo regresa en la forma de información detallada procesada, incluyendo ubicaciones, equipo, movimientos y actividades del enemigo, disponible en un celular o una tableta en manos de cada jefe de unidad o soldado. ³²

Parte fundamental de la agilidad y crecimiento del sector de inteligencia artificial en Ucrania se deriva a que antes de la invasión, varias de sus compañías tenían participación relevante en la industria. En 2024 se calcularon alrededor 243 compañías enfocadas en inteligencia artificial y en tecnologías de información. Por otro lado, la universidad ucranianas cuentan con 106 programas (en 42 instituciones) especializados en inteligencia artificial y aprendizaje automático (*machine learning*). ³³

Considerando los diferentes avances e implementaciones de inteligencia artificial por parte de Ucrania, podemos discernir claramente el efecto multiplicador de fuerza en diferentes campos con el sistema *Delta* apegado a los estándares ISTAR (*intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance*) de la OTAN, seguido por los drones FPV (*first person view*) mejorados por IA con precisión de 80 %, las capacidades de

30. Bondar, «Ukraine's Future Vision and Current Capabilities for Waging AI-enabled Autonomous Warfare».

31. Kateryna Bondar, «Understanding the Military AI Ecosystem of Ukraine», *Center for Strategic & International Studies*, 12 de noviembre de 2024,

32. Bondar, «Ukraine's Future Vision and Current Capabilities for Waging AI-enabled Autonomous Warfare».

33. Bondar, «Understanding the Military AI Ecosystem of Ukraine».

inteligencia geoespacial con análisis satelital alimentado por IA y capacidad de ataques de precisión de largo alcance.³⁴

34. Bondar, «Ukraine's Future Vision and Current Capabilities for Waging AI-enabled Autonomous Warfare»; Mykhailo Samus, «New Technologies of War: Ukraine's Asymmetric Advantage», New Geopolitics Research Network, 10 de febrero de 2024, visitado 9 de julio de 2025, <https://www.newgeopolitics.org/2024/02/10/new-technologies-of-war-ukraines-asymmetric-advantage/>.

Indicadores de efectividad de la IA en el conflicto ruso-ucraniano (2022–2025)^a

- **Drones FPV con navegación autónoma:** tasa de éxito del 70–80 % frente a 10–20 % sin asistencia de IA, mejora de 3–4x en efectividad operativa.
- **Destrucción de blindaje ruso:** el 65 % de tanques rusos destruidos mediante drones de costo marginal (cientos vs. millones de dólares por plataforma convencional).
- **Sistema *Zvook* (detección acústica):** tasa de falsos positivos del 1.6 %, rangos de detección de 4.8 km para drones y 6.9 km para misiles de crucero, costo por unidad de \$500 USD frente a radares tradicionales de costo millonario.
- **Sistema *Delta* (conciencia situacional):** procesa decenas de terabytes diarios, y las detecciones acústicas de *Zvook* llegan a dispositivos móviles de campo en menos de 12 segundos.
- **Sistema *Griselda* (SIGINT):** reemplaza el 99 % del trabajo humano en análisis de inteligencia de señales mediante grafos ontológicos.

a. Bondar, «Ukraine’s Future Vision and Current Capabilities for Waging AI-enabled Autonomous Warfare»; Matthew Slusher, «Lessons from the Ukraine Conflict: Modern Warfare in the Age of Autonomy, Information, and Resilience», *Center for Strategic & International Studies*, 2 de mayo de 2025,

Para el caso ruso, su modelo de desarrollo está centralizado a través de la Dirección General de Desarrollo Innovador (GUIR por sus siglas en inglés) del Ministerio de Defensa, el cual fue creado en 2021 con el objetivo de organizar, coordinar y apoyar programas de innovación

militar. Esta dependencia se encuentra limitada a pesar de inversiones importantes,³⁵ con cierto progreso en desarrollo pero con un retraso relevante en la implementación y eficacia en el campo de batalla. Por otro lado, también se enfrentan a un éxodo de académicos de las principales universidades rusas. Los campos de ciencias computacionales, economía, matemáticas son los principales campos donde más académicos han abandonado el país.³⁶

La guerra entre Rusia y Ucrania está funcionando como un laboratorio de inteligencia artificial bélica real, el cual está mostrando en diversas formas los efectos multiplicadores de fuerza que proveen estas nuevas tecnologías. Los resultados vistos en el conflicto deberán impulsar cambios a las doctrinas militares para incorporar esto en sus cálculos de estrategia. La incorporación por parte de Ucrania de una doctrina formal de Fuerzas de Sistemas No Tripulados³⁷ para todas las divisiones (i.e., ejército de tierra, fuerza aérea, marina, etc.) de sus fuerzas armadas, refleja el reconocimiento institucional del impacto transformador de la inteligencia artificial.

La transformación de la guerra asimétrica demuestra cómo fuerzas de menor tamaño capitalizan la inteligencia artificial para desafiar a enemigos convencionalmente superiores. Los sistemas habilitados por inteligencia artificial de Ucrania permiten capacidades que históricamente han requerido enormes inversiones y recursos, lo cual causa una disrupción

35. Katarzyna Zysk, «Struggling, Not Crumbling: Russian Defence AI in a Time of War», Royal United Services Institute, 20 de noviembre de 2023, visitado 8 de julio de 2025, <https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/struggling-not-crumbling-russian-defence-ai-time-war>.

36. Daria Talanova, «The Great Russian Brain Drain», Novaya Gazeta Europe, 19 de agosto de 2023, visitado 9 de julio de 2025, <https://novayagazeta.eu/articles/2023/08/19/the-great-russian-brain-drain-en>.

37. Bondar, «Understanding the Military AI Ecosystem of Ukraine».

fundamental en los costos militares tradicionales (guiándolo al incremento de capacidades ofensivas).³⁸

En cuanto a análisis de costo-efectividad, se muestra que los drones ucranianos lograron una eficacia del 65 % de destrucción de tanques rusos con un costo de miles versus el costo potencialmente de miles de millones de plataformas tradicionales.³⁹ Se debe resaltar el caso de los drones de uso comercial (de marcas como DJI) adquiridos a través de AliExpress o Amazon, con costos en los cientos o miles de dólares, versus el el costo millonario de los drones de diseño militar.⁴⁰ Esta disrupción en términos de economía militar da pie a la alta probabilidad de que conflictos futuros favorezcan el uso de armas tecnológicamente sofisticadas, poniendo las tecnologías y plataformas intensivas en recursos en un segundo plano.⁴¹ El objetivo del ejército ucraniano es el reemplazo de tropas humanas por sistemas autónomos no tripulados.⁴² Estos sistemas mostrarían las ventajas evidentes como no estar sujetos a fatiga, fuerza limitada, estrés, así como la capacidad de procesar información de diferentes fuentes y sensores.⁴³

38. Ayman Eldessouki y Rahaf Al Khazraji, «Asymmetric Warfare and Prospects of the Russia-Ukraine War», Trends Research & Advisory, 6 de mayo de 2024, visitado 9 de julio de 2025, <https://trendsresearch.org/insight/asymmetric-warfare-and-prospects-of-the-russia-ukraine-war/>.

39. Slusher, «Lessons from the Ukraine Conflict: Modern Warfare in the Age of Autonomy, Information, and Resilience».

40. Dominika Kunertova, «The War in Ukraine Shows the Game-Changing Effect of Drones Depends on the Game», *Bulletin of the Atomic Scientists* 79, n.º 2 (4 de marzo de 2023): 95-102, ISSN: 0096-3402, 1938-3282.

41. Neil Hollenbeck et al., «Calculating the Cost-Effectiveness of Russia's Drone Strikes», *Center for Strategic & International Studies*, 19 de febrero de 2025,

42. Bondar, «Ukraine's Future Vision and Current Capabilities for Waging AI-enabled Autonomous Warfare».

43. *Ibid.*

Para el caso ucraniano, el Comité Experto de Asesoría vinculado a su Ministerio de Transformación Digital, establece que «estas aplicaciones de IA serán importantes para aumentar el “Ejército de Drones” que el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Transformación Digital tienen la intención de establecer para aprovechar la experiencia de Ucrania en el uso de sistemas no tripulados para repeler la agresión de Rusia».⁴⁴ Adicional a los esfuerzos emprendidos por Ucrania desde 2014 (a partir de la anexión de Crimea), desarrollaron un software llamado *Kropyva*, el cual permite a los comandantes ingresar las coordenadas en una tablet, y esta arroja los resultados de la dirección de fuego y distancia de los objetivos automáticamente, así como la aplicación *GIS Arta*,⁴⁵ llamada el *Uber de Artillería*, la cual permite sincronizar los objetivos de las diferentes unidades de artillería del ejército ucraniano. Estos avances en software están analizados de cerca por compañías como Palantir, para potenciar su plataforma *MetaConstellation*.⁴⁶

En diciembre de 2024, Ucrania emprendió la primera operación operada completamente por vehículos no tripulados cerca de Lyptsi (ubicada al norte de Járkov), «las fuerzas ucranianas llevaron a cabo, según se informa, su primer ataque utilizando únicamente vehículos terrestres no tripulados (UGV) y drones de vista en primera persona (FPV), destacando los esfuerzos continuos de Ucrania para aprovechar la

44. Heiko Borchert, Torben Schütz y Joseph Verbovszky, *The Very Long Game: 25 Case Studies on the Global State of Defense AI*, 1st ed. 2024, Contributions to Security and Defence Studies (Cham: Springer Nature Switzerland, 2024), ISBN: 978-3-031-58649-1.

45. Vitaliy Goncharuk, «Russia’s War in Ukraine: Artificial Intelligence in Defence of Ukraine», International Centre for Defence y Security, 27 de septiembre de 2024, visitado 22 de julio de 2025, <https://icds.ee/en/russias-war-in-ukraine-artificial-intelligence-in-defence-of-ukraine/>.

46. Bruno Maçães, «How Palantir Is Shaping the Future of Warfare», TIME, 10 de julio de 2023, <https://time.com/6293398/palantir-future-of-warfare-ukraine/>.

innovación tecnológica en las operaciones terrestres»,⁴⁷ posteriormente «el portavoz declaró que las fuerzas ucranianas llevaron a cabo el ataque con docenas de UGV equipados con ametralladoras y también utilizaron los UGV para colocar y despejar minas en posiciones no especificadas en el área. Los funcionarios ucranianos han destacado repetidamente los esfuerzos de Ucrania para utilizar innovaciones tecnológicas y capacidades de ataque asimétrico para compensar las limitaciones de personal de Ucrania en contraste con la disposición de Rusia a aceptar tasas de bajas insostenibles por ganancias territoriales marginales».⁴⁸ La facilidad de ensamblaje de drones de bajo costo, combinado con el uso de armas como granadas de mano, habilita a las fuerzas modernas a trasladar la producción a ubicaciones centralizadas sin requerir equipamiento especializado.

Este conflicto armado ha demostrado que los efectos multiplicadores de fuerza creados por la inteligencia artificial, representan una revolución en la efectividad militar. Con las mejoras documentadas en aplicaciones tácticas, en conjunto con la disrupción económica a los sistemas militares tradicionales,⁴⁹ consolidan a la inteligencia artificial como un componente esencial en la guerra moderna. La planeación militar futura deberá considerar la inteligencia artificial como una capacidad crítica, reconociendo e impulsando la integración tecnológica en lugar de un reemplazo completo del juicio humano. Los aprendizajes de la guerra para la evolución y uso de la inteligencia artificial se concentra en cuatro

47. Grace Mappes et al., «Russian Offensive Campaign Assessment», Institute for the Study of War, 20 de diciembre de 2024, visitado 22 de julio de 2025, <https://www.understandingwar.org/backgrounders/russian-offensive-campaign-assessment-december-20-2024>.

48. *Ibíd.*

49. Bondar, «Ukraine's Future Vision and Current Capabilities for Waging AI-enabled Autonomous Warfare».

directrices clave como mejorar las asociaciones público-privadas (APP), prepararse para guerra convencional y emergente, involucrar al sector civil y el liderazgo en la gobernanza global.⁵⁰

Ucrania hizo uso ágil de las asociaciones público-privadas para detonar la innovación en los diferentes ramos del campo de batalla. El sector privado se enfocó en dar soluciones a los requerimientos operativos de las unidades en campo. Finalmente, el sector privado lograr el equilibrio adecuado entre apetito de riesgo, agilidad e incentivos de mercado con la estructura gubernamental no puede competir.⁵¹

Como se ha revisado en capítulos pasados, la tecnología reduce significativamente las ventajas asimétricas de fuerzas militares tradicionales. Aunque las capacidades militares tradicionales se mantienen cruciales (tal es el caso de Rusia con minas, tanques y posiciones defensivas), la combinación de innovación con guerra convencional (drones y el uso de comunicaciones satelitales), lleva a ejecutar estrategias de desgaste a diferencia de estrategias tradicionales.⁵² El conflicto ha demostrado las sinergias que tienen las fuerzas armadas con la sociedad civil cuando esta posee tecnología. La sociedad ucraniana ha sido vital en la identificación de objetivos y generación de inteligencia, además de la necesidad del apoyo local para el éxito de una ocupación. El poder blando permanece crítico y es potenciado por las soluciones tecnológicas.⁵³

50. Grace Jones, Janet Egan y Eric Rosenbach, «Advancing in Adversity: Ukraine's Battlefield Technologies and Lessons for the U.S.», Belfer Center for Science e International Affairs, Harvard Kennedy School, julio de 2023, <https://www.belfercenter.org/publication/advancing-adversity-ukraines-battlefield-technologies-and-lessons-us>.

51. *Ibíd.*

52. *Ibíd.*

53. *Ibíd.*

Finalmente, el conflicto ha probado cómo una amenaza existencial como una invasión, detona la innovación rápida en el campo de batalla. Sin embargo, esta innovación puede ocasionar resultados catastróficos sin un esquema apropiado de gobernanza. El riesgo de proliferación de armas autónomas a actores estatales y no estatales está latente con las constantes iniciativas de países como Rusia.⁵⁴

54. *Ibíd.*

Capítulo 3

Guerra contra el narcotráfico en México

3.1. Antecedentes y estado del conflicto

El origen de la Guerra contra las Drogas en México se remonta a los años 40's, cuando México era la fuente del tráfico de marihuana y heroína para los Estados Unidos. El tráfico ocurría con el visto bueno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el país por 71 años.¹ Durante los 80's, la organizaciones evolucionaron a ser intermediarios de distribución de cocaína para los cárteles colombianos, derivado de la pérdida de viabilidad de las rutas de tráfico del Caribe.²

1. June S. Beittel, *Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations*, R41576 (United States Congress, 6 de julio de 2022).

2. Center for Preventive Action, «Criminal Violence in Mexico - Global Conflict Tracker», Council on Foreign Relations, 11 de junio de 2025, <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/criminal-violence-mexico>; Beittel, *Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations*.

En la década de los 90's con el declive de los cárteles colombianos, permitió a los cárteles mexicanos a tomar control de sus rutas y expandieron sus operaciones.³ Para inicios de la década de los 2000, se perfilaban siete organizaciones criminales que dominaban el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos: el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, Cártel de Tijuana/Arellano Félix, Cártel de Juárez/Carrillo Fuentes, Cártel de los Beltrán Leyva, Cártel del Golfo y La Familia Michoacana.⁴ Estas organizaciones criminales buscaban controlar el mercado de drogas de Estados Unidos, el cual de acuerdo a estimaciones de 2016, vale cerca de \$150 mil millones de dólares, equivalente a \$200 mil millones de dólares al cierre de 2024.⁵

Previo al inicio del sexenio de Felipe Calderón (2006 - 2012), se reunieron el director entrante del CISEN, Guillermo Valdés Castellanos, con el director saliente, Jaime Domingo López Buitrón, el cual expresó que el Estado Mexicano había perdido soberanía ante los cárteles en 4/5 estados del país. Esta situación reveló el nivel de infiltración del crimen organizado, lo cual influiría en la estrategia del gobierno entrante. El presidente Calderón optó posteriormente por una estrategia de combate agresivo contra los cárteles, con el despliegue de decenas de miles de soldados y marinos que en un inicio, buscaban apoyar a las policías locales/estatales que estaban rebasadas por los cárteles. Durante este sexenio, México recibió apoyo de los EEUU a través de la Iniciativa

3. Haris Mohammad, «The War Within: Mexican Drug Cartels and the Impact of the Drug Trade on Society and Governance» (trabajo fin de máster, Western Michigan University, diciembre de 2024).

4. Beittel, *Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations*.

5. Gregory Midgette et al., *What America's Users Spend on Illegal Drugs, 2006-2016* (Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, 2019), ISBN: 978-1-9774-0327-8; Coulthart y Vázquez del Mercado, «Uncertain Times Ahead for U.S.-Mexico Intelligence Cooperation».

Mérida, y se enfocó en la captura de los principales capos, cerrando en 2012 con la captura o abatimiento de 25 de los 37 capos más buscados y con más de 120,000 homicidios (más del doble que su antecesor).⁶

En el siguiente sexenio, la administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012 - 2018), se enfocó en realizar un cambio del discurso público, enfatizando una reducción de la violencia hacia civiles en lugar de atacar a los capos de los cárteles. El gobierno continuó apoyándose en las fuerzas armadas y la policía federal en el combate contra los cárteles.⁷ En 2014, se logró la captura de Joaquín *El Chapo* Guzmán, el cual escapó y fue recapturado nuevamente en 2016, posteriormente fue extraditado a Estados Unidos un año más tarde. El sexenio cerró con un máximo de 33,341 homicidios anuales en 2018⁸

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018 - 2024), el gobierno tomó una estrategia diferente al confrontación a través del uso de programas sociales, y reemplazó a la policía federal con la Guardia Nacional.⁹ Los homicidios per cápita se redujeron de 29.45 en 2018 a 24.86 en 2023, pero esta mejora choca con la crisis de personas desaparecidas que sufre el país.¹⁰

En el sexenio actual de la presidenta Claudia Sheinbaum (2024 - 2030), públicamente el gobierno ha mencionado la continuidad de la estrategia del sexenio anterior, aunque con incrementos en labores de

6. CFR Editors, «Mexico's Long War: Drugs, Crime, and the Cartels», Council on Foreign Relations, 21 de febrero de 2025, <https://www.cfr.org/background/mexicos-long-war-drugs-crime-and-cartels>.

7. *Ibíd.*

8. Center for Preventive Action, «Criminal Violence in Mexico - Global Conflict Tracker».

9. *Ibíd.*

10. CFR Editors, «Mexico's Long War».

inteligencia y trabajos de investigación.¹¹ Adicionalmente a que los cárteles fueron denominados como por los EEUU como Organizaciones Terroristas Extranjeras¹² (DTO por sus siglas en inglés), el gobierno mexicano ha solicitado mayor apoyo a los Estados Unidos para el combate contra el narcotráfico.¹³

El siguiente cuadro resume la evolución de la violencia por administración, ilustrando la escalada progresiva del conflicto y la incapacidad sistémica del Estado para revertirla de forma sostenida.¹⁴

11. Center for Preventive Action, «Criminal Violence in Mexico - Global Conflict Tracker».

12. The White House, «Designating Cartels And Other Organizations As Foreign Terrorist Organizations And Specially Designated Global Terrorists», The White House, 21 de enero de 2025, <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/designating-cartels-and-other-organizations-as-foreign-terrorist-organizations-and-specially-designated-global-terrorists/>.

13. Center for Preventive Action, «Criminal Violence in Mexico - Global Conflict Tracker».

14. Center for Preventive Action, «Criminal Violence in Mexico - Global Conflict Tracker»; CFR Editors, «Mexico's Long War»; Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, *Incidencia Delictiva del Fuero Común*.

Tabla 3.1. Evolución de homicidios dolosos por administración

Administración	Período	Homicidios totales (aprox.)	Máximo anual	Evento clave
Fox	2000–2006	~60,000	~10,452 (2006)	Consolidación y expansión de cárteles, fin de arreglos con el PRI
Calderón	2006–2012	>120,000	~27,213 (2011)	Declaración de guerra, despliegue de fuerzas armadas, Iniciativa Mérida
Peña Nieto	2012–2018	~137,000	33,341 (2018)	Captura y extradición de El Chapo, fragmentación de cárteles
López Obrador	2018–2024	~189,000	~36,579 (2020)	Estrategia de “abrazos, no balazos”, creación de la Guardia Nacional
Sheinbaum	2024–pres.	En curso	N/D	Nueva Ley SNIISP, designación de cárteles como OTE por EEUU

Nota: cifras de homicidios dolosos con base en datos del SESNSP (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, *Incidencia Delictiva del Fuero Común*, Reporte estadístico [Ciudad de México: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2024]). El total acumulado desde 2006 supera las 446,000 víctimas. Las cifras del INEGI por actas de defunción son entre un 15–25 % superiores.

3.2. Ausencia de capacidades críticas del Estado Mexicano

El Estado Mexicano a través del paso de diferentes administraciones y partidos políticos, ha volcado todas sus capacidades para hacer frente a los cárteles de la droga, pero estas capacidades y esfuerzos se ven deteriorados materialmente por deficiencias estructurales y debilidades operativas. A pesar del despliegue de las fuerzas armadas, gastos de miles

de millones de dólares en seguridad, el conflicto ha causado la muerte de más de 460,000 mexicanos y más de 100,000 desaparecidos desde 2006.¹⁵

La prevalencia de los cárteles evidencia una falta de capacidades que generen multiplicadores de fuerza para el gobierno mexicano. Destacan tres áreas fundamentales en las cuales la estrategia del gobierno no ha sido suficiente: sistemas de inteligencia (actualmente débiles y fragmentados), deficiencias tecnológicas (rebasados en armamento y tácticas) y uso limitado de inteligencia artificial y análisis de datos.

Los sistemas de inteligencia históricamente han funcionado como multiplicadores de fuerza clave para la lucha contra enemigos internos y externos. Las instituciones de inteligencia del país se encuentran en un estado débil y fragmentado, «los esfuerzos de México para la recopilación nacional de inteligencia siguen careciendo de estructura y, con frecuencia, no llegan a los responsables de la toma de decisiones o simplemente se ignoran. Las principales agencias de inteligencia del país también han pasado por varias transformaciones a lo largo de los años, con presidentes entrantes que las reestructuran, renombran y despiden personal en medio de acusaciones de espionaje interno y un clima polarizado».¹⁶ El caso más reciente, sucedido en el sexenio de AMLO es la conversión del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), renombrado a Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y cambiando de dependencia de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

15. Coulthart y Vázquez del Mercado, «Uncertain Times Ahead for U.S.-Mexico Intelligence Cooperation».

16. Rafael Fernández, «A Playground for International Spies: A Look at Mexico», *ReVista - Harvard Review of Latin America*, 4 de junio de 2024, <https://revista.drclas.harvard.edu/a-playground-for-international-spies-a-look-at-mexico/>.

Esto ha causado que las instituciones de inteligencia sean incapaces de retener talento y desarrollar personal de carrera. Además, de que su enfoque ha sido primordialmente doméstico. La práctica de reinventar los servicios de inteligencia cada sexenio, ha resultado en que México «carezca de los llamados “maestros del espionaje” que puedan supervisar instituciones sólidas y la recopilación de inteligencia durante décadas».¹⁷ En la reestructuración al CNI, el presidente López Obrador buscó cambiar el enfoque del CISEN (manchado por uso faccioso-político) a un enfoque en el que reemplazó al personal civil y colocó a elementos militares.¹⁸

Aunado a que en 2020, el congreso mexicano aprobó enmiendas legales para limitando las actividades de agentes de la DEA y personal de inteligencia en suelo mexicano.¹⁹ Estas restricciones en conjunto con las secuelas de la corrupción, han causado que los cárteles se aprovechen de estas vulnerabilidades para evadir capturas y contar con información privilegiada que erosiona la eficacia del gobierno mexicano.²⁰ Los arrestos de los principales capos (usualmente logrado con inteligencia de EEUU), potenciado por el apoyo de Estados Unidos logrado durante el sexenio de Calderón, a través de la capacitación de unidades mexicanas por la DEA y CIA, así como intentos limitados de crear una infraestructura de inteligencia para intercambio de información sensible con equipos de

17. *Ibíd.*

18. Coulthart y Vázquez del Mercado, «Uncertain Times Ahead for U.S.-Mexico Intelligence Cooperation».

19. Kendal Blust, «Mexico Passes Law Limiting Activities Of Foreign Agents», KJZZ, 18 de diciembre de 2020, <https://www.kjzz.org/2020-12-18/content-1644533-mexicos-congress-passes-law-limiting-activities-foreign-law-enforcement-agents>.

20. Mahmut Cengiz, «Cartels, Terrorism Designations, and US Policy: A Mexican Perspective», *Small Wars Journal* by Arizona State University, 8 de julio de 2025, <https://smallwarsjournal.com/2025/07/08/cartels-terrorism-designations-and-us-policy-a-mexican-perspective/>.

vigilancia,²¹ no han sido suficientes para establecer una base sólida de sistemas de inteligencia en el país.

Usualmente estos esfuerzos se ven mermados por las fallas en medidas de ciberseguridad y contrainteligencia, como fue el caso del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en 2022, en el cual hackers expusieron miles de documentos clasificados del ejército, incluyendo operaciones contra los cárteles e incluso reportes del estado de salud del presidente.²² Al día de hoy, no se ha mostrado claridad sobre una potencial estrategia o legislación que funja como respuesta directa a este incidente.²³

En general, se puede ver la gran área de oportunidad que tiene el gobierno mexicano para desarrollar un sistema de inteligencia profesional y con las capacidades tecnológicas que permitan combatir al crimen organizado. En julio de 2025, la presidenta Sheinbaum promulgó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública,²⁴ el tiempo dirá si este es el inicio de la construcción del sistema tan necesario o si estamos ante el reinvento de rutina de cada sexenio.

Evaluando la siguiente área clave donde el Estado Mexicano no ha buscado el desarrollo de capacidades necesarias es la tecnológica. Los cárteles han mostrado capacidad de elevar su nivel de sofisticación con el uso de nuevas tecnologías, como el uso de drones comerciales adaptados

21. Coulthart y Vázquez del Mercado, «Uncertain Times Ahead for U.S.-Mexico Intelligence Cooperation».

22. Fernández, «A Playground for International Spies».

23. *Ibíd.*

24. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, *Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública*, Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, 16 de julio de 2025.

como armas aéreas.²⁵ Ciertos gobiernos locales han buscado elevar sus capacidades al adquirir flotas de drones, «la policía del estado sureño de Chiapas presentó el martes una flota de drones armados que, según afirman, les permitirá posicionarse mejor frente a los fuertemente armados cárteles de la droga que compiten por el control de su frontera con Guatemala. Con frecuencia superadas en armamento por cárteles que cuentan con armas de alto calibre y, cada vez más, con drones que lanzan artefactos explosivos improvisados, las autoridades mexicanas intentan ponerse al día».²⁶

Las iniciativas de los gobiernos de Chiapas y Michoacán, son casos aislados, aunque se ve la intención de ciertas ramas del gobierno para alcanzar o regularizar sus capacidades ante la evidente desventaja que se tiene contra los cárteles.²⁷ Es relevante mencionar que no se ha detectado un esfuerzo sistémico del gobierno federal para realizar el despliegue de drones ya sea para vigilancia o combate. Por otro lado, las tecnologías de vigilancia han sido subutilizadas o mal usadas.²⁸ Se han documentado casos en la que cárteles como el de Sinaloa, realizaron labores de intervención de comunicaciones a agentes del FBI, así como el uso de las

25. «Mexican Army Acknowledges Some of Its Soldiers Have Been Killed by Cartel Bomb-Dropping Drones», AP News, 2 de agosto de 2024, <https://apnews.com/article/mexico-drug-cartel-drone-attacks-soldiers-killed-572b39c73c030bef20257517d1c4a91d>.

26. Edgar H. Clemente, «Mexican Police in Chiapas Unveil Armed Drones to Combat Cartels», AP News, 25 de junio de 2025, <https://apnews.com/article/mexico-police-chiapas-cartels-drones-border-a834e98af1edde5e6848c7cfb1295423>.

27. «Mexican Army Acknowledges Some of Its Soldiers Have Been Killed by Cartel Bomb-Dropping Drones».

28. R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, «Gobierno Mexicano Usó Pegasus Para Espiar al Menos a 456 Personas En 2019», R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, 14 de abril de 2025, <https://r3d.mx/2025/04/14/gobierno-mexicano-uso-pegasus-para-espiar-al-menos-a-456-personas-en-2019/>.

cámaras de vigilancia de la Ciudad de México, con el propósito de rastrear a informantes y eliminar posibles testigos o fuentes.²⁹

Los Estados Unidos está incrementando su participación de labores de vigilancia con el sobrevuelo de drones para la ubicación de laboratorios y rutas de tráfico. Tal fue el caso de los sobrevuelos de drones MQ-9 Reaper atribuidos a la CIA en febrero de 2025, los cuales fueron minimizados por parte del gobierno mexicano.³⁰ En conjunto con la ausencia de un programa de drones por parte de las fuerzas armadas o servicios de inteligencia mexicanos, muestra que no se logrado desarrollar un programa de vigilancia de forma independiente.

Esto no significa que el gobierno no haya invertido o impulsado el uso de tecnología avanzada. En la última década el gobierno se ha vuelto importar clave de herramientas de vigilancia como Pegasus (desarrollado por la firma de ciberseguridad israelí NSO), pero varias de estas tecnologías han sido sujeto a ventas ilegales por parte funcionarios corruptos, en conjunto con pobres controles internos que han facilitado la filtración de estas herramientas.³¹ Asimismo, se ha vuelto público el uso incorrecto de estas herramientas al autorizar el espionaje a periodistas o activistas. Esto levantó alarmas en relación de derechos humanos por partes de organizaciones internacionales.³²

Finalmente, en el rubro de inteligencia artificial y análisis de datos, no existe indicación de que el gobierno mexicano esté implementando

29. Raphael Satter, «Sinaloa Cartel Used Phone Data and Surveillance Cameras to Find FBI Informants, DOJ Says», *Reuters: Americas*, 27 de junio de 2025.

30. Cassandra Garrison y Ana Isabel Martinez, «Mexican President Downplays US Drone Report as Part of 'Little Campaign'», *Reuters: Americas*, 18 de febrero de 2025.

31. Nina Lakhani, «'It's a Free-for-All': How Hi-Tech Spyware Ends up in the Hands of Mexico's Cartels», *The Guardian: World news*, 7 de diciembre de 2020, ISSN: 0261-3077.

32. *Ibid.*

herramientas habilitadas con inteligencia artificial³³ o el uso intensivo de análisis de datos.³⁴ Las consecuencias de no implementar un sistema o infraestructura sólida que permita visualizar y analizar tendencias de comportamiento de los cárteles es enorme.

Existió un esfuerzo relevante que empezó en el sexenio de Felipe Calderón denominado «Plataforma México», la cual fue una plataforma que consolidaba la información de sistemas como el Sistema Único de Información Criminal (SUIC) (información como registros policiales, biométricos, fichas delictivas, sistemas de información geográfica, entre otros)³⁵ el cual estuvo operacional durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y abandonado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador al disolverse la Policía Federal y creada la Guardia Nacional.

En conclusión, el Estado Mexicano sufre de capacidades limitadas en la lucha contra el narcotráfico, traducido en áreas como sistemas inteligencia débiles y fragmentados, deficiencias tecnológicas y uso limitado de inteligencia artificial y análisis de datos. Aunado a una penetración sin precedente de los cárteles de la droga en las estructuras gubernamentales, la presencia rampante de corrupción e impunidad en el sistema, y un nivel de presión no antes visto por parte del gobierno de

33. Oscar Contreras Velasco et al., «The Use of Similarity-based Algorithms to Predict Links in Mexican Criminal Networks», *Rice University's Baker Institute for Public Policy*, 30 de agosto de 2023,

34. Ashton Flowers, «Data-Driven Counter-Narcotics Intelligence: OSINT, GEOINT, & AI», 3GIMBALS, 30 de enero de 2025, <https://3gimbals.com/insights/data-driven-intelligence-drug-trafficking/>.

35. Otto René Cáceres Parra, «El Sistema de Información e Inteligencia Plataforma México/ The Information and Intelligence System Platform Mexico», *URVIO - Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, n.º 21 (13 de noviembre de 2017): 175, ISSN: 1390-4299, 1390-3691.

EEUU de Donald Trump,³⁶ el gobierno se encuentra en una encrucijada multifactorial sin solución o plan de acción evidente.

3.3. Iniciativas y esfuerzos de los últimos sexenios

Al inicio del sexenio de Felipe Calderón, el Gobierno Federal solicitó apoyo al Gobierno de Estados Unidos para intensificar la guerra contra el narcotráfico. A partir de ello, el gobierno estadounidense destinó US\$1,500 millones de dólares entre 2008 y 2010,³⁷ considerando US\$420 millones en financiamiento para ayuda militar.

Esto permitió al gobierno mexicano la adquisición de equipamiento como helicópteros modelo Bell 412 y Black Hawk UH-60M³⁸³⁹, incluyendo tecnología como equipos de inspección y entrenamiento especializado de investigación para la Policía Federal. El Congreso estadounidense ordenó al Departamento de Estado de retener el 15% de la ayuda, con el propósito de que se presentara un reporte anual detallando las medidas de cumplimiento de derechos humanos.⁴⁰

36. The White House, «Designating Cartels And Other Organizations As Foreign Terrorist Organizations And Specially Designated Global Terrorists»; Helene Cooper et al., «Trump Directs Military to Target Foreign Drug Cartels», *The New York Times: U.S. Politics* (Washington), 8 de agosto de 2025.

37. Seelke, *Evolution of U.S.-Mexico Security Cooperation*.

38. USASAC Public Affairs, «Three Black Hawks Delivered to Mexico through FMS Program», U.S. Army, 5 de octubre de 2011, visitado 26 de agosto de 2025, https://www.army.mil/article/66568/three_black_hawks_delivered_to_mexico_through_fms_program.

39. Se eligieron los helicópteros Black Hawk por su confiabilidad y reputación como el mejor helicóptero utilitario del mundo, lo que lo hizo idóneo para las operaciones contra el narcotráfico.

40. Seelke, *Evolution of U.S.-Mexico Security Cooperation*.

En 2011, los gobiernos de ambos países decidieron ampliar el enfoque con la definición de cuatro pilares que sentarían las bases para la segunda fase de la iniciativa. Estos pilares fueron: el combate a la delincuencia organizada transnacional (TCO en inglés), el fortalecimiento de las instituciones de justicia criminal (con la debida protección a los derechos humanos), creación de la frontera del siglo 21 entre México y Estados Unidos (con la mejora del control migratorio en México), y la construcción de comunidades resilientes con proyectos para la prevención de violencia y reducción de demanda de drogas.⁴¹

Al entrar el sexenio de Enrique Peña Nieto, inicia la fase dos de la Iniciativa Mérida. Esta segunda fase buscó la construcción de capacidades institucionales en México. Pasando a un enfoque estatal y municipal, así como de reforma de justicia penal y programas de prevención social.⁴² Esto incluyó la inversión de más de US\$400 millones de dólares en entrenamiento y programas de acreditación para policías, fiscales y jueces como parte de la transición al nuevo Sistema de justicia Penal Acusatorio, así como el equipamiento a las policías estatales y municipales de equipo forense moderno y la creación de unidades especializadas en actividad criminal de alto perfil.⁴³

Esta nueva fase de la Iniciativa Mérida demostró intenciones claras de diseño de multiplicadores de fuerza, con la búsqueda de resolver debilidades institucionales versus la simple implementación de capacidades tácticas de la primera fase. La iniciativa tuvo algunos éxitos como la

41. *Ibíd.*

42. Jen Sokatch, «Mexico Local, State Police to Get US Training», *InSight Crime*, 18 de agosto de 2011, visitado 7 de septiembre de 2025, <https://insightcrime.org/news/brief/mexico-local-state-police-to-get-us-training/>.

43. Ryan C. Berg, «The Bicentennial Framework for Security Cooperation: New Approach or Shuffling the Pillars of Mérida?», *Center for Strategic & International Studies*, 2024,

captura y extradición de Joaquín Guzmán Loera en 2014 y 2016 respectivamente, sin embargo, aunque hubo recepción positiva por parte de los observadores internacionales, la eficacia de esta fase se vio mermada por la penetración de la corrupción a nivel institucional y los enormes niveles de impunidad criminal.⁴⁴

Durante el sexenio de Felipe Calderón, la Policía Federal tomó un rol mayor versus años anteriores. En 2006, la institución tenía 6,500 elementos y para fin de sexenio había crecido a 38,000 elementos. Durante este sexenio se vieron los efectos de la Iniciativa Mérida, dado que la Policía Federal fue la principal beneficiaria del entrenamiento y equipamiento por parte de Estados Unidos, incluyendo seis helicópteros Black Hawk, aeronaves de vigilancia, equipamiento de inspección no intrusiva y unidades caninas.⁴⁵

En paralelo, la institución recibió entrenamiento de agencias estadounidenses como el FBI, DEA y los U.S. Marshals. Se estima que alrededor de US\$24 millones de dólares se destinaron al fortalecimiento de los sistemas de control interno de la PF, así como los exámenes de control de confianza y registro de programas policiales.⁴⁶

El presidente Peña Nieto tuvo la intención de crear una «Gendarmería» que buscara complementar a la Policía Federal en el combate a organizaciones criminales. En su momento se planteó que contara con casi 50,000 elementos con entrenamiento militar, buscando

44. Sokatch, «Mexico Local, State Police to Get US Training»; Berg, «The Bicentennial Framework for Security Cooperation».

45. Washington Office on Latin America, «Police Reform and Security Strategies in Mexico», Washington Office on Latin America, julio de 2020, visitado 7 de septiembre de 2025, <https://www.wola.org/analysis/whdpc-police-reform-and-security-strategies-in-mexico/>.

46. *Ibíd.*

que la SEDENA y SEMAR contribuyeran con alrededor de 10,000 elementos.⁴⁷

La Gendarmería se enfrentó a retos relevantes debido a la falta de definición de su alcance y misión. En 2013 se anunció que sería una división nueva de la Policía Federal con solamente 5,000 elementos de origen civil. A finales del sexenio de Peña Nieto, la evaluación de la Policía Federal resultó en una institución que no era capaz de reemplazar el vacío que dejaban las policías estatales y municipales, aunque sí tuvo mejoras en la capacitación profesional y desempeño de la institución, no fue posible evitar en su totalidad casos de sobornos, infiltración criminal y violaciones a los derechos humanos. Esto aunado al incremento de los homicidios en el país, sentaron las bases para la embestida que hizo el gobierno entrante de AMLO para su desmantelación.⁴⁸

En 2009 se publica el decreto con el que se crea la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional del CISEN (ahora CNI), con el propósito de generar programas de capacitación y formación del personal de la agencia.⁴⁹

La escuela se enfocó en ofrecer entrenamientos básicos de analista, habilidades de lenguaje y tecnológicas. Asimismo, se imparten seminarios en campos especializados como contrainteligencia, ciberinteligencia, y análisis estratégico. También era el centro de enseñanza para la doctrina

47. *Ibíd.*

48. Washington Office on Latin America, «Police Reform and Security Strategies in Mexico»; Maureen Meyer, «One Year After National Guard's Creation, Mexico Is Far from Demilitarizing Public Security», Washington Office on Latin America, 26 de mayo de 2020, visitado 7 de septiembre de 2025, <https://www.wola.org/analysis/one-year-national-guard-mexico/>.

49. Gobierno de México, *Información de La Escuela de Inteligencia Para La Seguridad Nacional*, 2009.

compartida de seguridad nacional que variaba entre agencias (militares, policiales, etc.).⁵⁰

La instauración de esta institución ayuda a llenar parte del vacío existente en la arquitectura de seguridad del país a través de la profesionalización de la labor de inteligencia. A quince años de su creación no ha indicios clave que las agencias de inteligencia mexicanas hayan disminuido la dependencia al entrenamiento proveído por agencias estadounidenses como la DEA o CIA.⁵¹ La cooperación entre México y Estados Unidos ha tenido progreso en frentes como la implementación de programas de registro de armas, bases conjuntas de huellas dactilares, y programas para el combate al lavado de dinero (AML).

A través del Departamento de Estado y de Justicia, el gobierno mexicano obtuvo acceso al sistema eTrace del ATF, el cual permite a las agencias mexicanas rastrear y ver el origen y comprador de las armas usadas en crímenes.⁵² El sistema procesó casi 12,000 pistas de armas con más de un tercio rastreadas exitosamente al comprador original. EL DOJ está apoyando en la acreditación de 25 laboratorios balísticos de la FGR en 19 estados de México,⁵³ y se estima que a mediados de 2024, 22 estados del país ya tienen implementado el sistema eTrace en sus operaciones.⁵⁴

50. Marcos Pablo Moloeznik, «Balance Del Derrotero Histórico de La Agencia Civil de Inteligencia Mexicana», *Intersticios Sociales* 20 (2020), ISSN: 2007-4964.

51. Joel Dishman, *Mexico Security Initiative: Intelligence Reform*, Robert Strauss Center, mayo de 2017.

52. U.S. Mission to Mexico, «Fact Sheet: Biden-Harris Administration's Ongoing Efforts to Stem Firearms Trafficking to Mexico», U.S. Embassy & Consulates in Mexico, 15 de junio de 2023, <https://mx.usembassy.gov/fact-sheet-biden-harris-administrations-ongoing-efforts-to-stem-firearms-trafficking-to-mexico/>.

53. *Ibíd.*

54. MND Staff, «México State to Join Bilateral Firearms Tracing Initiative», Mexico News Daily, 12 de julio de 2024, <https://mexiconewsdaily.com/news/mexico-state-to-join-bilateral-firearms-tracing-initiative/>.

Es importante señalar que no existe un mandato a nivel federal que empuje a los estados a integrarse al sistema, lo cual permite que aún existan estados que no participan en el programa.

México también participa en el programa *Illicit Arms Records and tracing Management System (iARMS)*⁵⁵ de la INTERPOL, el cual permite a todas las fuerzas policiales consultar una base de datos de más de 1.5 millones de registros, se estima que México ha aportado cerca de 58,000 registros. El programa ha tenido resultados favorables como fue el caso de la Operación Gatillo V, la cual tuvo la participación de varios países de América (incluyendo México), resultando en 560 arrestos, la incautación de 857 armas de fuego y municiones en toda América Latina. La plataforma permitió la identificación de armas en Costa Rica vinculadas a bandas criminales como Barrio 18 y MS13.⁵⁶

Adicional al combate al tráfico de armas, el FBI diseñó un sistema de cooperación, comunicación e inteligencia llamado *Central American Fingerprint Exploitation Initiative* o por sus siglas CAFE. Este programa incluyó a México y países centroamericanos como El Salvador, Guatemala, Belice, y Honduras. Al incorporarse a este programa, las naciones lograban acceso a los sistemas de información criminal del FBI (los cuales también se compartían a las agencias estadounidenses).⁵⁷

55. «Illicit Arms Records and Tracing Management System (iARMS)», INTERPOL, visitado 2 de octubre de 2025, <https://www.interpol.int/en/Crimes/Firearms-trafficking/Illicit-Arms-Records-and-tracing-Management-System-iARMS>.

56. «Americas: INTERPOL Operation Nets 850 Firearms, 560 Arrests», INTERPOL, 11 de marzo de 2019, visitado 2 de octubre de 2025, <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2019/Americas-INTERPOL-operation-nets-850-firearms-560-arrests>.

57. Kenneth W. Kaiser, «Combating International Gangs Through the Merida Initiative», FBI, 7 de febrero de 2008, <https://www.fbi.gov/news/testimony/combating-international-gangs-through-the-merida-initiative>.

Este programa es considerado un hito derivado de la Iniciativa Mérida, lo cual derivó en la inversión de US\$75 millones de dólares en 2015 para el desarrollo de un sistema automatizado, interagencia de biométricos, que permitiera a las agencias estadounidenses y mexicanas la recolección de datos como el rostro, huellas dactilares, iris y voz.⁵⁸

A partir del pilar 1 de la Iniciativa Mérida se buscó el fortalecimiento del combate al lavado de dinero. En el cual se reforzó el intercambio de información entre la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP con el Departamento del Tesoro (FinCEN - Financial Crimes Enforcement Network) y la DEA.⁵⁹ Teniendo logros como la promulgación en 2012 de la LFPIORPI⁶⁰, la cual endureció los requerimientos de reporte para el uso de efectivo en transacciones de bienes inmuebles, artículos de lujos, entre otros.

Esto llevó al establecimiento en 2019 del *High-Level Security Group* entre el gobierno mexicano y estadounidense, en el cual se crearon ocho grupos de trabajos que entre otras cosas, al lavado de dinero. Aunque se ha tenido progreso en este frente, sigue sin ser suficiente, incluso con conflictos públicos entre la UIF y FinCEN ante el caso de las sanciones a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por el supuesto procesamiento de transacciones vinculadas al tráfico de fentanilo.⁶¹

58. Samantha Ehlinger, «State Department Seeks Information on Biometric System for Mexico», FedScoop, 7 de abril de 2017, <https://fedscoop.com/state-department-seeks-information-biometric-system-mexico/>.

59. Washington Office on Latin America, «Police Reform and Security Strategies in Mexico».

60. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

61. MND Staff, «Mexico's UIF Withholds AML Data Amid US FinCEN Warnings», Mexico Business, 15 de julio de 2025, <https://mexicobusiness.news/finance/news/mexicos-uif-withholds-aml-data-amid-us-fincen-warnings>.

En 2019 al inicio del sexenio de AMLO, el gobierno tomó la decisión de fundar una nueva institución de seguridad: la Guardia Nacional. Este nueva fuerza creada constitucionalmente, se enfocaría en tratar de controlar la violencia rampantes que sucedía en el país.⁶²

Al cierre del 2019, la Guardia Nacional tomó las funciones de la Policía Federal. Con cerca de 18,240 agentes que migraron a la nueva institución, el resto de su personal vendría de la SEDENA y SEMAR. A principios de 2020, se reportó que 50,553 elementos provenían de la policía militar o naval y que 5,980 eran soldados comisionados temporalmente a la Guardia Nacional.⁶³

La Guardia Nacional fue desplegada inicialmente en los estados del sur y norte de México para asistir en la detención de las caravanas migrantes (derivado de la presión que ejercía el presidente Trump). Se estima que el despliegue contó con cerca de 12,000 guardias en el sur y 15,000 en el norte del país.⁶⁴ Los resultados del desmantelamiento de la Policía Federal y su reemplazo por la Guardia Nacional se consideran mixtos, dado que el reemplazo de cerca del 92% del personal civil de la institución de origen y la no reducción de los índices delictivos,⁶⁵ invita a reflexionar si en realidad era necesario un ajuste de este estilo, en lugar de combatir los problemas que se han hablado en capítulos pasados.

Durante la administración actual de Claudia Sheinbaum (2024 - 2030), se han introducido y aprobado diversas leyes para robustecer las

62. Meyer, «One Year After National Guard's Creation, Mexico Is Far from Demilitarizing Public Security».

63. Washington Office on Latin America, «Police Reform and Security Strategies in Mexico».

64. Meyer, «One Year After National Guard's Creation, Mexico Is Far from Demilitarizing Public Security».

65. Washington Office on Latin America, «Police Reform and Security Strategies in Mexico».

capacidades del Estado contra los cárteles. A mediados de 2025, se aprobó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública,⁶⁶ la cual en conjunto con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública⁶⁷ buscan unificar la estructura y aplicación de inteligencia en la seguridad pública.

El cambio de estrategia del gobierno actual versus la administración anterior comenzó a dar resultados inmediatos. A finales de noviembre de 2024, se llevó a cabo la Operación Enjambre, en la cual con la coordinación y uso compartido de inteligencia de las instituciones mexicanas, se logró el arresto 24 funcionarios con nexos criminales al CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación) y a La Familia Michoacana.⁶⁸

Después de la aprobación de la Ley del Sistema Nacional, se puede discernir las intenciones de la nueva estrategia de seguridad. La creación de la Plataforma Central de Inteligencia que estará bajo el control del CNI, esta plataforma consolidará la información biométrica, fiscal, bancaria, vehicular y de telecomunicaciones públicas y privadas.⁶⁹ Lo cual proporcionará material analítico y de inteligencia al instante para las autoridades que estén investigando un objetivo prioritario. Adicionalmente, se crea la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación

66. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, *Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública*.

67. MND Staff, «García Harfuch Presents 4 Pillars of National Security Strategy», Mexico News Daily, 8 de octubre de 2024, <https://mexiconewsdaily.com/politics/sheinbaum-national-security-strategy/>.

68. Jonathan R. Maza Vázquez, «The Structural Redesign of Security in Mexico», Wilson Center, 11 de diciembre de 2024, <https://www.wilsoncenter.org/article/structural-redesign-security-mexico>.

69. Redacción, «Ley Del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia de México», Segurilatam, 3 de julio de 2025, https://www.segurilatam.com/actualidad/ley-del-sistema-nacional-de-investigacion-e-inteligencia-en-materia-de-seguridad-publica-de-mexico_20250703.html.

Policial, bajo el paraguas de la SSPC. Este subsecretaría se enfocará en la coordinación tecnológica, análisis criminal y colaboración entre instituciones. Por último, se crea el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública, el cual actuará como el órgano rector estratégico del sistema.⁷⁰

La creación de este sistema se muestra prometedor, dado que busca solucionar la asimetría de información entre el Gobierno Federal, estados y municipios.⁷¹ Si el sistema es implementado correctamente y los esfuerzos se centran en la corrupción existente en las entidades gubernamentales, puede volver un multiplicador de fuerza sólido para el gobierno mexicano.

El balance de las iniciativas examinadas en esta sección revela una brecha transexenal en capacidades de inteligencia digital y analítica que ninguna administración ha logrado subsanar de forma sistemática. El CISEN/CNI, cuya Escuela de Inteligencia fundada en 2009 priorizó el análisis estratégico tradicional, la contrainteligencia y el manejo de fuentes humanas (HUMINT), no incorporó ciencia de datos, aprendizaje automático ni ciberinteligencia como componentes curriculares centrales.⁷² Quince años después de su creación, la agencia mantiene una dependencia estructural del entrenamiento provisto por la DEA y la CIA para capacidades analíticas avanzadas.⁷³ La Guardia Nacional, diseñada con personal predominantemente militar, heredó una cultura operativa orientada al despliegue físico y la presencia territorial, sin que su

70. *Ibíd.*

71. *Ibíd.*

72. Moloeznik, «Balance Del Derrotero Histórico de La Agencia Civil de Inteligencia Mexicana».

73. Dishman, *Mexico Security Initiative: Intelligence Reform.*

legislación fundacional contemplara una unidad de inteligencia digital ni capacidades de análisis predictivo.⁷⁴

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2018-2024 ofrece el caso más revelador: estructurada en torno a la atención de causas estructurales de la violencia (pobreza, desigualdad, falta de oportunidades) careció de un eje explícito de transformación digital, inteligencia artificial o análisis predictivo como instrumentos de política de seguridad.⁷⁵ En un período que registró los índices históricos más altos de homicidios en el país, el Estado no desarrolló las capacidades analíticas institucionales necesarias para anticipar la escalada de violencia ni para desarticular redes criminales mediante inteligencia de señales. Este déficit acumulado (en el CNI, en la Guardia Nacional y en la estrategia nacional) constituye el diagnóstico estructural que da fundamento a las propuestas del capítulo siguiente.

3.4. Retos y procesos de remediación

El gobierno mexicano, a lo largo de diferentes administraciones, ha buscado la resolución de la guerra contra el narcotráfico con resultados mixtos y un creciente número de víctimas mortales. El tiempo ha mostrado que cada administración nueva intenta reinventar la estrategia de seguridad (o en algunos casos, simplemente omitirla) y desechar/alterar iniciativas que requieren seguimiento transexenal por el hecho de haber iniciado en administraciones de partidos opositores.

Estos retos son conocidos, sin embargo no se tienen internalizados por la inmediatez de las crisis que demandan la atención de los gobiernos en turno: «México vive actualmente con las consecuencias de no haber

74. Meyer, «One Year After National Guard's Creation, Mexico Is Far from Demilitarizing Public Security».

75. Seelke, *Evolution of U.S.-Mexico Security Cooperation*.

construido un sistema de seguridad estatal, tal como lo define Barry Buzan (1983), a lo largo de los años del Porfiriato (1877-80 y 1884-1911), el régimen revolucionario (1929-2000), y la transición democrática (2000-18). Por el contrario, como en el pasado, hoy los mexicanos viven bajo un sistema de seguridad del régimen, que ha consolidado una estructura criminal que existe paralela al sistema legal, descuidando la protección de las instituciones, el territorio y la población del país». ⁷⁶

Se han presentados problemas relevantes sobre violaciones de derechos humanos cometidos por las instituciones civiles y militares de seguridad. En septiembre de 2024, el congreso autorizó eliminar la prohibición del desempeño de labores civiles por parte del ejército, así como trasladar la Guardia Nacional a la SEDENA. Se tiene reportado que entre 2007 y julio 2024, la SEDENA ha eliminado a cerca de 5,700 personas relacionadas al narcotráfico, de la misma forma, se tienen documentadas las obstrucciones a investigaciones de derechos humanos como el Caso Ayotzinapa. ⁷⁷

De la misma forma, han existido retos relevantes en el combate del tráfico de armas, tal es el caso de la implementación del sistema eTrace del ATF, el cual como herramienta en sí es útil, sin embargo no todas las armas confiscadas en crímenes en México son registradas al sistema, lo cual provoca una omisión material en la alimentación de las bases de datos, ⁷⁸ así como la falta de un mandato federal que logré el registro de todas las entidades y su participación. Estas omisiones son señal de la ausencia de

76. Abelardo Rodríguez Sumano, «Mexico's National Security Paradoxes and Threats in a Geopolitical Context», *Politics & Policy* 47, n.º 1 (febrero de 2019): 207-232, ISSN: 1555-5623, 1747-1346.

77. Human Rights Watch, «Mexico: Events of 2024», en *World Report 2025* (8 de diciembre de 2024).

78. Chuck Grassley, «ATF Mexico Gun Statistics Flawed», U.S. Senator Chuck Grassley of Iowa, 15 de noviembre de 2011, visitado 3 de octubre de 2025, <https://www.grassley.senate.gov/news/news-releases/atf-mexico-gun-statistics-flawed>.

protocolos o la validación de su implementación, tal como se menciona «ese documento judicial además establece que “en 2008, de las aproximadamente 30,000 armas de fuego que la Procuraduría General de la República de México informó a la ATF que había incautado, solo 7,200, o una cuarta parte de esas armas de fuego, fueron presentadas a la ATF para rastreo”. Por lo tanto, si México presenta solo el 25 por ciento de las armas para rastreo, entonces las estadísticas podrían ser extremadamente inexactas en un sentido u otro».⁷⁹

Para el inicio de un proceso de remediación, es necesaria que las distintas instituciones civiles y militares de seguridad generen un análisis comprensivo en el que definan su rol, alcances, limitaciones, esfuerzos, etc. Este proceso puede basarse en ejercicios similares realizados por países miembro de la OTAN. En el sector se les conoce como *white papers*, los cuales son documentos cuyo propósito es explicar al lector de forma concisa la naturaleza de un problema y presentar la filosofía y postura de la institución emisora para resolverlo.

Para los propósitos de este documento, se tomará de referencia el *white paper* emitido por el Ministerio de Defensa canadiense titulado *Our North, Strong and Free: A Renewed Vision for Canada's Defence*.⁸⁰ En este documento, el Ministerio de Defensa presenta en distintos capítulos una visión integral de los factores que impactarán la seguridad de su país en los años venideros (analizado por región del mundo), la visión de la nación sobre su defensa, soberanía e intereses, el proceso de fortalecimiento interno de su sociedad, cultura y capacidades militares y la

79. Chuck Grassley, «ATF Mexico Gun Statistics Flawed».

80. National Defence, «Our North, Strong and Free: A Renewed Vision for Canada's Defence», 8 de abril de 2024, visitado 2 de octubre de 2025, <https://www.canada.ca/en/departement-national-defence/corporate/reports-publications/north-strong-free-2024.html>.

definición clara de sus capacidades para defender Canadá, Norteamérica y sus valores nacionales.⁸¹

Los canadienses hacen un énfasis particular sobre la transformación digital, en el documento se establece que «la velocidad del cambio tecnológico requiere un cambio en la mentalidad organizacional: una disposición para abrazar la innovación y la experimentación, y para adoptar continuamente las tecnologías emergentes»⁸² y sobre todo destacando «...expandir el uso de herramientas de gestión de datos impulsadas por inteligencia artificial, así como iniciativas para avanzar en la gestión de big data, adquirir herramientas analíticas y expandir la computación basada en la nube en redes abiertas y seguras».⁸³ Además del énfasis en las capacidades tecnológicas, lo que incluye el enfoque a la creación y desarrollo de capacidades basadas en multiplicadores de fuerza, detallan la necesidad de inversiones en tecnologías emergentes que permiten el incremento de la conciencia situacional con sistemas de vigilancia avanzados, e inversiones en infraestructura y ciencia. De igual forma, los canadienses toman un rol como fuerza militar castrense adjunta de la OTAN (no necesariamente enfocada a la defensa de su soberanía).⁸⁴

Una fase inicial debe contemplar la elaboración de *white papers* por parte de las principales instituciones de seguridad como la SSPC, SEDENA y SEMAR. Es necesario hacer una reflexión franca sobre el rol que tienen las tres instituciones ante las amenazas claras que tiene México ante el narcotráfico, presiones de potencias externas y la evolución de la coyuntura global. En consecuencia, se deberán diseñar las líneas de acción necesarias

81. *Ibíd.*

82. *Ibíd.*

83. *Ibíd.*

84. Andrea Charron, Joël Plouffe y Stéphane Roussel, «The Russian Arctic Hegemon: Foreign Policy Implications for Canada», *Canadian Foreign Policy Journal* 18, n.º 1 (marzo de 2012): 38-50, ISSN: 1192-6422, 2157-0817.

para evaluar los multiplicadores de fuerza existentes en el gobierno, los multiplicadores deseables y los proyectos requeridos para la modernización del aparato de seguridad y defensa de México.

Capítulo 4

Hacia una estrategia de seguridad nacional basada en multiplicadores de fuerza

Para el proceso de diseño de una estrategia de seguridad nacional en México que incorpore la creación y desarrollo de multiplicadores de fuerza, usando la inteligencia artificial como elemento central, es necesario tomar como referencia los sucesos de la guerra ruso-ucraniana. Como se exploró en el capítulo 2, Ucrania ha demostrado cómo la inteligencia artificial puede actuar como un multiplicador de fuerza al potenciar capacidades asimétricas, como el uso de drones de bajo costo, software que potencializa la conciencia situacional como *Kropyva* y *GIS Arta*, y la estructuración de vehículos como las asociaciones público-privadas (APP) para apalancar la cooperación entre el sector privado y gubernamental y detonar la innovación en el campo de batalla.

México no es ajeno a este tipo de innovaciones, pero han existido retos internos en las instituciones de seguridad para su implementación. Tal

como lo menciona como se relata «durante un proyecto de consultoría con una empresa de seguridad y tecnología canadiense, estábamos licitando con la Policía Federal para ofrecerles sistema de conexión satelital que estaría habilitando a unidades móviles en campo obtener información geoespacial en tiempo real, y durante las pláticas y la planeación, los funcionarios mostraron renuencia e incluso desconfianza por el hecho de que los satélites comerciales usados eran de origen canadiense. El proyecto no se concretó dando como justificación razones de “soberanía”». ¹

Las innovaciones y desarrollo tecnológico le ha permitido a Ucrania hacer frente a desventajas numéricas y logísticas ante un adversario potente como Rusia, logrando un reducción material de costos y mejorando su efectividad operativa. Capitalizando los aprendizajes del conflicto y aplicándolos al contexto mexicano, donde el Estado Mexicano enfrenta asimetrías frente a los cárteles de la droga (cuyas capacidades de infiltración y adaptabilidad son superiores a la del gobierno), una estrategia basada en el desarrollo de multiplicadores de fuerza es el camino para la transformación de las capacidades del gobierno al integrar capacidades de inteligencia artificial, operaciones y gobernanza.

En las siguientes secciones, se propondrán cinco iniciativas clave para iniciar esta transformación del sistema de seguridad. Estas iniciativas se construyen a partir del análisis de capacidades críticas actuales y no existentes del Estado mexicano (como la fragmentación de los sistemas de inteligencia, ausencia de iniciativas de transformación digital) señaladas en la sección 3.2 y en las lecciones de Ucrania mencionadas en la sección 2.2, destacando las sinergias tecnológicas y el equilibrio entre la guerra convencional y emergente. Las iniciativas buscan generar efectos de multiplicación de fuerza al transicionar de enfoques tradicionales (como el

1. Athanasios Hristoulas, *Conversación Sobre Tecnología En La Seguridad Pública*, Comunicación personal, 24 de octubre de 2025.

despliegue masivo de tropas) y priorizar métodos eficientes, precisos y resilientes.

4.1. Iniciativa 1: Establecimiento de asociaciones público-privadas (APP) para el desarrollo de tecnologías en seguridad y defensa

Tomando como base las asociaciones público-privadas ucranianas que desarrollaron el ejército de drones descrito en la página 38, mediante colaboraciones con empresas de defensa como Palantir para plataformas como *MetaConstellation*. Esta iniciativa yace en crear un marco nacional de APPs, entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) u empresas de tecnología mexicanas (i.e., *startups* de IA y drones), con el propósito de desarrollar herramientas de inteligencia artificial de bajo costo, como software para análisis de datos en tiempo real y drones comerciales adaptados para recopilación de inteligencia geoespacial (a través del monitoreo de rutas del narcotráfico).

La estructura de APPs debe contemplar tres niveles de integración. Primero, la creación de la figura del Comité Nacional de Innovación en Seguridad, operado conjuntamente por el CNI y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que funcionaría como puente institucional entre el sector público y privado. Este consorcio tendría la responsabilidad de identificar necesidades operativas críticas, diseñar convocatorias de innovación y establecer métricas de desempeño basadas en los estándares ucranianos de velocidad de iteración tecnológica.

Segundo, el establecimiento de Comité Nacional de Innovación en Seguridad en al menos cinco regiones estratégicas del país (noreste,

noroeste, centro, sur-sureste y occidente), co-financiados por gobiernos estatales y sector privado. Estos centros funcionarían como laboratorios de prueba para prototipos de drones comerciales adaptados, software de análisis de datos en tiempo real, y sistemas de inteligencia geoespacial enfocados en el monitoreo de rutas del narcotráfico. La experiencia ucraniana demuestra que la descentralización de la innovación permite respuestas más ágiles a necesidades operativas locales, con Ucrania contando actualmente con 243 compañías enfocadas en IA y tecnologías de información distribuidas en todo el territorio.²

Tercero, la implementación de un Programa de Adquisiciones de Tecnología (PAT) que reduzca los ciclos de contratación actuales. Este programa incluiría mecanismos de financiamiento inicial (*seed funding*) para *startups* mexicanas de tecnología dual (civil-militar) y debe considerar criterios de evaluación basados en funcionalidad operativa demostrable en campo, no en documentación burocrática.

Esto iniciaría el proceso de subsanación de deficiencias tecnológicas al fomentar la innovación rápida, siendo un símil de cómo Ucrania equilibró riesgos e incentivos de mercado con estructuras gubernamentales rígidas. Las APP en contextos de conflicto asimétrico permiten integrar innovación civil en operaciones militares, reduciendo costos y aumentando la adaptabilidad.³ En el país, esto podría reducir el costo-efectividad de operaciones contra cárteles, estimado en miles de millones de pesos anuales, al priorizar drones de cientos de dólares frente a plataformas tradicionales millonarias.

2. Bondar, «Understanding the Military AI Ecosystem of Ukraine».

3. Jones, Egan y Rosenbach, «Advancing in Adversity: Ukraine's Battlefield Technologies and Lessons for the U.S..»

4.2. Iniciativa 2: Integración de modelos de inteligencia artificial en sistemas de inteligencia nacional

Tomando como modelo los desarrollos de software ucranianos como *Kropyva* y *GIS Arta*, que logran sincronización de datos entre múltiples unidades militares para mejorar la conciencia situacional de sus operaciones. Esta iniciativa implicaría la creación de un sistema unificado de inteligencia artificial, integrado al nuevo Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública.⁴ Asimismo, con el uso de algoritmos de inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de información proveniente de cámaras de vigilancia, satélites y redes sociales, puede ser utilizado para la detección de patrones de tráfico de drogas en tiempo real, abordando la asimetría de información existente en la federación, estados y municipios.

El núcleo tecnológico consistiría en una Plataforma Nacional de Inteligencia Extendida (PNIE), construida sobre tres pilares interconectados. El primer pilar, denominado *sistema de fusión de inteligencia*, consolidaría flujos de datos de fuentes distintas: cámaras de vigilancia urbana (actualmente desaprovechadas en ciudades como México), imágenes satelitales comerciales, interceptación legal de comunicaciones, análisis de redes sociales, reportes de inteligencia humana y registros biométricos de la Plataforma Central de Inteligencia mencionada en la nueva legislación.⁵

El sistema emplearía algoritmos de *machine learning* para detectar patrones de comportamiento criminal en tiempo real, superando la limitación actual donde la información existe pero no se procesa eficientemente. Como referencia, el sistema ucraniano *Delta* procesa

4. Redacción, «Ley Del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia de México».

5. *Ibid.*

diariamente decenas de terabytes de datos multimedia, con las detecciones acústicas de *Zvook* disponibles en dispositivos móviles de comandantes en menos de 12 segundos.⁶ La PNIE mexicana debería aspirar a capacidades similares, con procesamiento distribuido en centros de datos seguros operados por el CNI en coordinación con la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial.

El segundo pilar, un *sistema de predicción de riesgo y alertas tempranas*, utilizaría modelos de análisis predictivo para identificar zonas de probable escalada de violencia, rutas emergentes de tráfico de drogas y fentanilo, y patrones de lavado de dinero. Estos modelos se alimentarían de variables como incidencia histórica de homicidios, desapariciones, decomisos de drogas, flujos financieros anómalos, cambios en patrones de comunicación entre células criminales, y datos socioeconómicos de INEGI. El sistema *Griselda* ucraniano demostró que la IA puede reemplazar el 99% del trabajo humano en análisis de inteligencia de señales,⁷ construyendo grafos ontológicos que permiten reconocimiento de patrones y conexiones semánticas imposibles de discernir manualmente.

El tercer pilar, *módulo de inteligencia geoespacial avanzada*, integraría análisis satelital, imágenes de drones y cartografía digital para monitoreo de infraestructura criminal (laboratorios clandestinos, pistas de aterrizaje ilegales, rutas terrestres de tráfico). Este módulo resultaría particularmente valioso considerando que el actual CENAVI solo cubre el 32% del territorio nacional,⁸ dejando vastas áreas sin vigilancia efectiva.

Se ha comprobado que los algoritmos de IA aplicados en inteligencia, ayudan a la reducción de la niebla de guerra al consolidar fuentes

6. Bondar, «Ukraine's Future Vision and Current Capabilities for Waging AI-enabled Autonomous Warfare».

7. *Ibid.*

8. Dubois, *SIVA, El Sistema Integral de Vigilancia Aérea de México*.

dispersas,⁹ potenciando la efectividad de las unidades operativas de la SSPC, SEDENA y SEMAR. Igualmente conforme estos modelos tengan presencia en el conflicto, se alimentarían de información real que afinaría la precisión de sus algoritmos.

La viabilidad institucional de la PNIE requiere arreglos formales de coordinación. Se propone la creación de una **Unidad de Analítica Algorítmica (UAA)** dentro del CNI, con personal civil especializado en ciencia de datos e ingeniería de IA, bajo protocolos de auditoría independiente para evitar usos indebidos. Esta unidad funcionaría como el nodo central de la PNIE, coordinando en tiempo real con tres instancias adicionales: la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de SSPC (para datos de seguridad pública), la Dirección de Inteligencia de SEDENA (para inteligencia militar y geoespacial) y el Estado Mayor General de SEMAR (para inteligencia naval y costera). La interoperabilidad técnica se garantizaría mediante un protocolo de intercambio de datos estandarizado basado en el modelo NIEM (*National Information Exchange Model*) adaptado al contexto mexicano, con controles de acceso escalonado según clasificación de la información y auditorías algorítmicas automatizadas para detectar anomalías. Este arreglo institucional, análogo a la coordinación entre el sistema *Delta* ucraniano y las distintas divisiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, garantiza que la plataforma sea un multiplicador conjunto y no un sistema fragmentado de uso exclusivo de una sola dependencia.

9. Bondar, «Ukraine's Future Vision and Current Capabilities for Waging AI-enabled Autonomous Warfare».

4.3. Iniciativa 3: Despliegue de drones (sistemas autónomos no tripulado - UGV) para operaciones contra cárteles

Tomando como base la experiencia ucraniana del uso de drones FPV y UGV en operaciones como Lyptsi en diciembre 2024, donde sistemas autónomos reemplazaron tropas humanas para minimizar las bajas. Esta iniciativa propone invertir en flotillas de drones y vehículos terrestres no tripulados (UGV) equipados con conexiones a los sistemas de IA para vigilancia y neutralización en zonas de alto riesgo, como fronteras y regiones controladas por los cárteles. Estos dispositivos de ensamblaje local y bajo costo, podrían usar para colocar sistemas de detección o infiltración a centros de comando o laboratorios de drogas sin exponer personal.

Se proponen tres categorías de sistemas no tripulados con aplicaciones específicas al contexto mexicano. Primera categoría: Drones de Vigilancia y Reconocimiento. Flotillas de 500 - 1,000 unidades de drones comerciales tipo DJI adaptados con sistemas de visión nocturna, sensores térmicos y capacidades de transmisión encriptada de video en tiempo real. Costo estimado de \$800 - 2,000 dólares por unidad comparado con millones de dólares de plataformas militares tradicionales.¹⁰ Estos DVR serían desplegados por SEDENA y Guardia Nacional en monitoreo permanente de fronteras norte y sur, vigilancia de rutas conocidas de tráfico terrestre de drogas localización de laboratorios clandestinos de fentanilo y metanfetamina en zonas rurales y seguimiento de convoyes de cárteles en tiempo real.

10. Kunertova, «The War in Ukraine Shows the Game-Changing Effect of Drones Depends on the Game».

Segunda categoría: Drones de Interdicción Táctica (DIT). Sistemas semi-autónomos con navegación asistida por IA, similares a los drones FPV ucranianos que lograron mejoras de 3-4x en efectividad operativa al eliminar la necesidad de control manual continuo, elevando tasas de éxito de 10 - 20% a 70 - 80%.¹¹ Los DIT mexicanos serían equipados con sistemas de detección acústica tipo *Zvook* para identificación de amenazas aéreas con rango de 4.8 km para drones y 6.9 km para misiles de crucero, con tasa de falsos positivos de solo 1.6%,¹² capacidades de infiltración silenciosa a centros de comando de cárteles para recolección de inteligencia electrónica y sistemas de marcación láser de objetivos para coordinar con fuerzas terrestres.

Tercera categoría: Vehículos Terrestres No Tripulados (VTNT). UGV robustos diseñados para terreno irregular mexicano (zonas montañosas de Sinaloa, Guerrero, Michoacán), equipados con sistemas de navegación autónoma, cámaras 360 grados, sensores químicos para detección de precursores de drogas sintéticas, y capacidad de desactivación de artefactos explosivos improvisados (IEDs) que los cárteles han comenzado a utilizar.¹³ Los VTNT ejecutarían patrullajes autónomos en zonas de alto riesgo sin exponer personal humano, escoltas de convoyes de SEDENA/SEMAR en áreas hostiles e inspecciones de seguridad en ubicaciones sospechosas antes del arribo de fuerzas humanas.

Considerando la eficacia que han tenido los drones ucranianos la eliminación de tanques rusos,¹⁴ en su aplicación en México, estos

11. Bondar, «Ukraine's Future Vision and Current Capabilities for Waging AI-enabled Autonomous Warfare».

12. *Ibíd.*

13. «Mexican Army Acknowledges Some of Its Soldiers Have Been Killed by Cartel Bomb-Dropping Drones».

14. Slusher, «Lessons from the Ukraine Conflict: Modern Warfare in the Age of Autonomy, Information, and Resilience».

funcionarían como un multiplicador de fuerzas al potenciar las capacidades del personal de SEDENA y SEMAR, presentando mejoras materiales en las operaciones contra los cárteles de Sinaloa y CJNG, reduciendo el riesgo operativo y limitando el alcance de la corrupción al reenfocar la intervención humana.

4.4. Iniciativa 4: Programas de capacitación y gobernanza en inteligencia artificial para fuerzas de seguridad

Capitalizando los aprendizajes de la integración ucraniana de inteligencia artificial en capacidades de comando y control, logrando una reducción de fatiga humana y enfocándose en procesamiento multisensorial. Esta iniciativa establecería programas de entrenamiento transexenal para personal de SSPC, CNI, SEDENA y SEMAR en el uso adecuado de la inteligencia artificial, incluyendo simulaciones de realidad virtual (VR) basada en operaciones del narcotráfico. De igual forma, se establecería un consejo de gobernanza que busque mitigar la proliferación de armas autónomas, similar a las advertencias ucranianas sobre su gobernanza global.

El programa se estructura en cuatro niveles con dificultad incremental. Nivel 1 (alfabetización básica en IA), dirigido a todo el personal operativo (agentes, soldados, marinos), cubriendo fundamentos de IA, diferencias entre sistemas autónomos y semiautónomos, identificación de capacidades y limitaciones de herramientas de IA, y protocolos de seguridad operacional. Se buscaría que el programa se imparta a todos los elementos operativos de forma incremental mediante módulos de aprendizaje en línea y sesiones presenciales intensivas.

Nivel 2 (operadores de sistemas de IA), capacitación especializada para operadores que interactuarán directamente con sistemas de IA como la PNIE propuesta de la Iniciativa 2 o pilotos de drones autónomos de Iniciativa 3. Incluye operación técnica de interfaces de IA, interpretación de outputs algorítmicos y evaluación de confianza de predicciones, protocolos de escalamiento cuando sistema de IA presenta recomendaciones inesperadas y simulaciones de realidad virtual (VR) basadas en escenarios realistas de operaciones contra narcotráfico.

Las simulaciones VR son particularmente valiosas, siguiendo el modelo estadounidense donde ejércitos utilizan entrenamiento basado en realidad virtual para soldados.¹⁵ Se propone desarrollar 50 escenarios VR que repliquen situaciones tácticas comunes en guerra contra narcotráfico, incluyendo asaltos a laboratorios clandestinos, interdicciones de convoyes, operaciones urbanas en zonas controladas por cárteles, rescate de rehenes, entre otros. Estos escenarios integrarían sistemas de IA como asesores tácticos, entrenando personal en sinergias humano-máquina donde el operador humano toma decisión final informada por análisis de IA.

Nivel 3 (analistas de inteligencia con IA), programa avanzado para analistas del CNI y unidades de inteligencia de SEDENA/SEMAR. Currículo incluye ciencia de datos aplicada a inteligencia criminal, técnicas de *machine learning* supervisado y no supervisado, análisis de redes criminales usando grafos algorítmicos como los del sistema *Griselda* ucraniano.¹⁶ También deberá considerar temas como fusión de inteligencia multi-fuente evaluación crítica de sesgos algorítmicos y errores de IA y redacción de reportes de inteligencia derivados de análisis de IA.

15. Hunter et al., «The Military Application of Artificial Intelligence Technology in the United States, China, and Russia and the Implications for Global Security».

16. Bondar, «Ukraine's Future Vision and Current Capabilities for Waging AI-enabled Autonomous Warfare».

Nivel 4 (especialistas en desarrollo de IA), formación de élite para ingenieros y científicos de datos que desarrollarán y mantendrán sistemas de IA para seguridad nacional. Este nivel se implementaría mediante alianzas con universidades mexicanas líderes (UNAM, IPN, Tec de Monterrey, ITAM) y centros de investigación internacionales. Incluye pasantías en empresas tecnológicas mexicanas e internacionales, y proyectos *capstone* desarrollando herramientas de IA para casos reales del CNI.

4.5. Iniciativa 5: Desarrollo de una estrategia nacional de inteligencia artificial en seguridad con enfoque en inteligencia preventiva

Basándose en la visión ucraniana de reemplazar tropas por sistemas autónomos para potenciar estrategias de desgaste,¹⁷ esta iniciativa propone la creación del Plan Nacional de Inteligencia Artificial para la Seguridad, documento estratégico que delinearía las líneas de acción para la integración de sistemas y modelos alimentados por IA en procesos de inteligencia preventiva, transformando fundamentalmente el enfoque reactivo actual del Estado mexicano hacia uno anticipatorio y proactivo.

El plan se estructuraría en cinco ejes estratégicos interconectados. Eje 1 (anticipación de amenazas), enfocado en el desarrollo de modelos predictivos de machine learning para análisis prospectivo de rutas emergentes de tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, considerando variables como eventos sociopolíticos en países productores,

17. Bondar, «Ukraine's Future Vision and Current Capabilities for Waging AI-enabled Autonomous Warfare».

disrupciones en rutas tradicionales, cambios en demanda de mercados estadounidense y canadiense, y patrones históricos de adaptación de cárteles. Deberá incluir zonas de probable escalada de violencia intercartel, usando indicadores tempranos como incrementos en homicidios dolosos, enfrentamientos armados, desapariciones, presencia de narcomensajes, y movimientos de liderazgos criminales detectados por inteligencia de señales.

Estos modelos emplearían técnicas de *machine learning* combinando múltiples algoritmos (random forests, gradient boosting, redes neuronales recurrentes) para generar predicciones con intervalos de confianza explícitos. La transparencia en incertidumbre es crítica para evitar sobre-confianza en los resultados de estos modelos, permitiendo a analistas humanos contextualizar predicciones adecuadamente.

Eje 2 (disrupción de redes de lavado de dinero), enfocado en la implementación de sistemas de detección de anomalías en transacciones financieras usando aprendizaje no supervisado para identificar patrones sospechosos que evaden reglas tradicionales de *compliance* bancario. Este eje se coordinaría estrechamente con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de SHCP y el programa CAFE (Central American Fingerprint Exploitation Initiative) que México comparte con Estados Unidos.¹⁸

Los algoritmos procesarían datos de transferencias electrónicas nacionales e internacionales, operaciones cambiarias y casas de cambio, inversiones inmobiliarias de alto valor, empresas fachada con patrones operativos anómalos, uso de criptomonedas para ofuscación de flujos ilícitos. El sistema generaría alertas automáticas de casos sospechosos priorizados por nivel de riesgo para investigación profunda por analistas de UIF y CNI.

18. Kaiser, «Combating International Gangs Through the Merida Initiative».

Eje 3 (rastreo de armas y precursores químicos), desarrollo de modelos para trazabilidad de flujos de armas ilegales desde Estados Unidos hacia México, y precursores químicos desde China/India hacia México. Integrandos datos de sistemas existentes como eTrace del ATF¹⁹ y el iARMS de INTERPOL²⁰ donde México ya participa, estos modelos identificarían patrones de adquisición, rutas de tráfico terrestre/marítimo/aéreo, y redes de distribución dentro de México.

Un componente crítico sería mejorar dramáticamente la tasa de reporte de armas confiscadas a bases de datos internacionales. Actualmente solo 25 % de armas incautadas en México son reportadas al ATF para rastreo,²¹ creando puntos ciegos informativos masivos. El plan establecería protocolos obligatorios de reporte con auditorías automatizadas usando IA para detectar omisiones, cerrando brechas de cumplimiento.

Eje 4 (contrainteligencia y ciberseguridad) priorizando la protección de infraestructuras críticas de información gubernamental contra infiltración de cárteles y amenazas cibernéticas de estados hostiles. Este eje respondería directamente al hackeo de SEDENA en 2022 donde miles de documentos clasificados fueron expuestos,²² así como a reportes de cárteles interceptando comunicaciones del FBI y utilizando cámaras de vigilancia de Ciudad de México para rastrear informantes.²³

Se implementarían sistemas de detección de intrusiones que identifiquen comportamientos anómalos en redes gubernamentales,

19. U.S. Mission to Mexico, «Fact Sheet: Biden-Harris Administration's Ongoing Efforts to Stem Firearms Trafficking to Mexico».

20. «Illicit Arms Records and Tracing Management System (iARMS)».

21. Chuck Grassley, «ATF Mexico Gun Statistics Flawed».

22. Fernández, «A Playground for International Spies».

23. Satter, «Sinaloa Cartel Used Phone Data and Surveillance Cameras to Find FBI Informants, DOJ Says».

autenticación biométrica continua de usuarios de sistemas sensibles, y plataformas de comunicación encriptada de extremo-a-extremo para operaciones críticas. Adicionalmente, unidades de ciberinteligencia ofensiva ejecutarían operaciones de disrupción contra infraestructura digital de cárteles (sitios web de reclutamiento, redes de comunicación, sistemas de coordinación logística).

Eje 5 (cooperación bilateral e fortalecimiento del Marco Bicentenario) que da prioridad a la integración y uso compartido de inteligencia con Estados Unidos bajo el Marco Bicentenario que sustituyó a la Iniciativa Mérida.²⁴ El plan establecería protocolos estandarizados de intercambio de inteligencia en tiempo real sobre Organizaciones Criminales Transnacionales (TCOs) como Cártel de Sinaloa, CJNG, y otras designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras por EEUU,²⁵ centros de fusión de inteligencia binacional equipados con sistemas de IA interoperables donde analistas mexicanos y estadounidenses trabajen conjuntamente y operaciones coordinadas de interdicción utilizando inteligencia predictiva compartida.

Esta cooperación profundizada es pragmática reconociendo que el mercado estadounidense de drogas valuado en \$200 mil millones de dólares²⁶ es el motor económico fundamental del narcotráfico mexicano, y que muchas armas y precursores químicos transitan entre ambos países. La soberanía no se fortalece con aislamiento sino con capacidad de negociar desde posiciones de competencia técnica.

24. Berg, «The Bicentennial Framework for Security Cooperation».

25. The White House, «Designating Cartels And Other Organizations As Foreign Terrorist Organizations And Specially Designated Global Terrorists».

26. Midgette et al., *What America's Users Spend on Illegal Drugs, 2006-2016*; Coulthart y Vázquez del Mercado, «Uncertain Times Ahead for U.S.-Mexico Intelligence Cooperation».

Para el éxito de las iniciativas propuestas, es necesario que los funcionarios y los ciudadanos realicemos una reflexión profunda sobre la posición de México. Es necesario internalizar que es razonable que el gobierno se apoye o solicite soporte a países que sean socios estratégicos para México. Esto no significa una intervención militar a nuestro país, es razonable que estas ideas detonen los traumas generacionales que tenemos como mexicanos producto de nuestra historia, si hemos de crecer como país, debemos enfrentar estas realidades con mente fría.

Se debe promover una cooperación profunda interinstitucional e interagencia, es sabido que existe una rampante competencia y desconfianza entre instituciones. De la misma forma, es sabido que el único ente capaz de coordinar a los gobiernos estatales es el gobierno federal, y parece que solo a través de este los estados se pueden coordinar. De la misma forma, tenemos presente el origen extranjero de las armas usadas por los grupos criminales. Sin embargo, muchas de ellas no son producto del tráfico ilegal de armas, si no que se obtuvieron a partir de robos a las armerías de los gobiernos federales y estatales.

Estas iniciativas implementadas de forma coordinada, transformarían la estrategia mexicana de confrontación reactiva a una proactiva y eficiente, alineada con los multiplicadores de fuerza mencionados en capítulos pasados. Naturalmente estas iniciativas requieren de un análisis más profundo que permita delimitar alcances y definir variables económicas y operativos, pero es claro que priorizar un enfoque como el mencionado, será clave para la reconstrucción de la nación mexicana.

Conclusiones

Esta investigación ha demostrado que la inteligencia artificial no solo representa un multiplicador de fuerza en conflictos asimétricos, sino que actúa como catalizador para la transformación estructural de estrategias de seguridad nacional, particularmente en contextos donde el Estado se enfrenta a adversarios adaptables con capacidades transnacionales. Al trazar el marco conceptual desde Clausewitz y Dupuy, pasando por la guerra centrada en redes hasta la materialización contemporánea en la guerra ruso-ucraniana, se evidencia una evolución doctrinal en la cual herramientas habilitadas por inteligencia artificial han permitido a Ucrania compensar desventajas numéricas masivas. Los drones FPV con precisión del 80%, el software de sincronización como *Kropyva* y *GIS Arta*, y el análisis geoespacial en tiempo real han logrado una eficacia del 65% en destrucción de tanques rusos a costos marginales frente a plataformas tradicionales millonarias.

El caso ucraniano demuestra que los multiplicadores de fuerza no residen únicamente en la superioridad tecnológica, sino en la capacidad institucional para integrar innovación civil, fomentar sinergias humano-máquina y mantener ciclos de iteración rápida bajo presión. El sistema *Delta* procesa decenas de terabytes diarios con información disponible instantáneamente en dispositivos móviles. El sistema *Griselda*

reemplaza el 99% del trabajo humano en análisis de inteligencia de señales mediante grafos ontológicos. La red *Zvook* mantiene una tasa de falsos positivos del 1.6% en detección de amenazas aéreas. Estos constituyen no meros avances técnicos, sino manifestaciones de un ecosistema de innovación que articula 243 compañías de IA, 106 programas universitarios especializados y asociaciones público-privadas funcionales que equilibran agilidad empresarial con necesidades operativas militares.

Aplicado al caso mexicano, donde la guerra contra el narcotráfico ha cobrado más de 460,000 vidas desde 2006²⁷ y expuesto deficiencias sistémicas en inteligencia fragmentada, tecnología obsoleta y ausencia de capacidades de análisis predictivo, las lecciones ucranianas ofrecen un marco transferible que demanda adaptación contextual rigurosa. Las cinco iniciativas propuestas en esta investigación constituyen no una lista de deseos tecnológicos, sino un programa integrado de transformación institucional que aborda vacíos identificados con precisión quirúrgica.

La **Iniciativa 1** propone asociaciones público-privadas en tres niveles: un Comité Nacional de Innovación en Seguridad como puente entre el CNI y la Secretaría de Ciencia e Innovación, centros regionales descentralizados en cinco zonas estratégicas como laboratorios de prototipado, y un programa de adquisiciones ágil que priorice drones de bajo costo sobre plataformas tradicionales millonarias, replicando el ecosistema de innovación que dotó a Ucrania de superioridad táctica adaptativa.

La **Iniciativa 2** plantea la creación de una Plataforma Nacional de Inteligencia Extendida (PNIE) con tres pilares: fusión de datos multi-fuente habilitada por la Ley SNIISP,²⁸ modelos predictivos de

27. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, *Incidencia Delictiva del Fuero Común*.

28. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, *Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública*.

machine learning para identificar zonas de escalada y rutas de tráfico de fentanilo, e inteligencia geoespacial que subsane la cobertura limitada del CENAVI (actualmente el 32% del territorio), transformando el enfoque reactivo del Estado hacia uno anticipatorio.

La **Iniciativa 3** contempla tres categorías de sistemas autónomos: Drones de Vigilancia y Reconocimiento (DVR) con visión nocturna y transmisión encriptada, Drones de Interdicción Táctica (DIT) con navegación asistida por IA y detección acústica tipo *Zvook*, y Vehículos Terrestres No Tripulados (VTNT) para terreno irregular con sensores químicos para precursores de drogas sintéticas, aprovechando la eficacia 3 a 4 veces superior de drones ucranianos para reducir riesgo operativo y limitar el alcance de la corrupción al reenfocar la intervención humana en supervisión estratégica.

La **Iniciativa 4** estructura un programa de capacitación transexenal de cuatro niveles (desde alfabetización básica en IA para todo el personal operativo hasta formación de especialistas en alianza con UNAM, IPN, Tec de Monterrey e ITAM) garantizando las sinergias humano-máquina que convierten la tecnología en auténtico multiplicador de fuerza y mantienen el juicio ético humano como instancia decisoria final irremplazable.

La **Iniciativa 5** propone el Plan Nacional de Inteligencia Artificial para la Seguridad con cinco ejes: anticipación de amenazas mediante modelos prospectivos, disrupción de lavado de dinero coordinada con la UIF y programas binacionales como CAFE, rastreo de armas mediante integración con eTrace e iARMS, contrainteligencia y ciberseguridad frente a la penetración cartel demostrada con el hackeo a SEDENA en 2022, y cooperación bilateral bajo el Marco Bicentenario, constituyendo así una visión integrada que reconoce que la soberanía se fortalece desde posiciones de competencia técnica, no de aislamiento.

Las implicaciones teóricas de este estudio son significativas. Desde una perspectiva doctrinal, la investigación extiende el marco cuantitativo de Dupuy, originalmente diseñado para combate convencional simétrico con variables como terreno, clima, posturas, ritmo de fuego y movilidad. Esta extensión incorpora variables emergentes que incluyen la latencia de datos (tiempo desde captura hasta disponibilidad para toma de decisiones), la autonomía algorítmica (grado de independencia de sistemas de IA en ciclo observe-orient-decide-act), la densidad de red (número de nodos de información conectados por unidad de comando) y la transparencia explicativa (capacidad de operadores humanos para comprender razonamiento de sistemas de IA).

Esta investigación nace como un ejercicio académico con miras a evolucionar a la aplicación con las fuerzas armadas contemporáneas que deben cuantificar efectos multiplicadores de fuerza derivados de capacidades informacionales y cognitivas. El desarrollo de modelos cuantitativos que incorporen estas variables permitiría simulaciones más precisas de escenarios de conflicto asimétrico, informando decisiones de adquisición, entrenamiento y estructura de fuerza con evidencia empírica rigurosa en lugar de intuición o precedente histórico potencialmente obsoleto.

Adicionalmente, el estudio contribuye a la literatura emergente sobre guerra híbrida y conflictos de intensidad variable al demostrar que las distinciones tradicionales entre conflicto interestatal convencional (guerra ruso-ucraniana) y conflicto estatal contra actores no estatales (guerra contra narcotráfico en México) están convergiendo en dimensiones tecnológicas y tácticas. Ambos escenarios comparten características estructurales que incluyen desventajas numéricas del defensor, innovación tecnológica de bajo costo, desafíos de inteligencia fragmentada, infiltración adversaria de instituciones gubernamentales y necesidad crítica de

conciencia situacional en tiempo real. Esta convergencia sugiere que marcos doctrinales desarrollados para un tipo de conflicto pueden, con adaptación contextual apropiada, transferirse al otro, desafiando compartimentalización institucional que tradicionalmente separa planificación de defensa nacional de estrategias de seguridad pública.

Para México, la adopción de estas iniciativas trasciende consideraciones meramente operativas para implicar transformaciones institucionales y diplomáticas profundas. Internamente, la implementación exitosa requiere superar obstáculos estructurales identificados en esta investigación.

El principal obstáculo es la fragmentación institucional ejemplificada por reestructuraciones sexenales del CNI que impiden continuidad y desarrollo de capital humano especializado. Le sigue una cultura de desconfianza hacia tecnologías extranjeras manifestada en el rechazo a sistemas satelitales canadienses por razones de soberanía mal entendida. El último obstáculo radica en la penetración de la corrupción en todos niveles gubernamentales que permite a cárteles interceptar comunicaciones gubernamentales y utilizar infraestructura de vigilancia pública (como cámaras de Ciudad de México) para rastrear informantes.

Ninguna tecnología, por avanzada que sea, puede superar estas vulnerabilidades sin reformas institucionales complementarias. Estas reformas deben incluir controles internos robustos con auditorías algorítmicas automatizadas para detectar comportamiento anómalo de personal con acceso a sistemas sensibles. También requieren autenticación biométrica continua y plataformas de comunicación encriptada de extremo-a-extremo para operaciones críticas. Finalmente, necesitan mecanismos de rendición de cuentas transexenales que institucionalicen programas exitosos independientemente de cambios políticos.

Externamente, la profundización de cooperación bilateral con Estados Unidos bajo el Marco Bicentenario representa tanto oportunidad como desafío. Por un lado, centros de fusión de inteligencia binacional equipados con sistemas de IA interoperables donde analistas mexicanos y estadounidenses trabajen conjuntamente podrían acelerar dramáticamente identificación y neutralización de redes de tráfico de fentanilo. La letalidad creciente de este narcótico (más de 70,000 muertes anuales por sobredosis en Estados Unidos) ha elevado presión política para intervención estadounidense más directa, incluyendo operaciones militares unilaterales bajo designación de cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

La alternativa propuesta en esta investigación plantea una cooperación profunda basada en competencia técnica mexicana que permita negociar desde una posición de fortaleza. Esto requiere demostración tangible de capacidad gubernamental mexicana para generar inteligencia accionable, ejecutar operaciones precisas y mantener seguridad de información compartida. No significa subordinación sino asociación estratégica donde soberanía se manifiesta no en aislamiento defensivo sino en capacidad de contribuir equitativamente a objetivos de seguridad compartidos.

Sin embargo, estas ganancias potenciales conllevan riesgos especulativos significativos que merecen atención más profunda. El riesgo más inmediato es la proliferación de tecnologías autónomas a actores no estatales, proceso ya iniciado con uso por cárteles mexicanos de drones comerciales adaptados para lanzar artefactos explosivos improvisados contra posiciones de SEDENA y SEMAR. La diferencia entre drones comerciales adaptados y sistemas con capacidades de navegación autónoma mediante IA es meramente de software, código que una vez desarrollado y probado en sistemas gubernamentales puede filtrarse a manos criminales mediante combinación de hackeo y corrupción interna.

La escalada armamentista que esto podría desencadenar en regiones como Michoacán, Sinaloa y Guerrero (donde cárteles ya poseen armamento pesado incluyendo lanzacohetes y vehículos blindados improvisados) podría transformar confrontaciones actuales en conflictos de intensidad cercana a guerras de baja escala, con implicaciones devastadoras para población civil atrapada en medio de fuego cruzado. Esta posibilidad demanda marcos robustos de gobernanza tecnológica, tanto nacional como internacional, que regulen desarrollo, transferencia y uso de sistemas autónomos letales sin impedir legítimamente innovación defensiva.

Posteriormente, la dependencia de infraestructura tecnológica extranjera que podría comprometer soberanía operativa en crisis. Sistemas propuestos como PNIE dependen de capacidades de computación en nube, algoritmos de machine learning y componentes de hardware (procesadores especializados, sensores avanzados) predominantemente producidos en Estados Unidos, China, Israel y Europa. Aunque desarrollar capacidades autónomas completas resulta económicamente inviable para México en corto plazo, una estrategia prudente debe contemplar varias medidas.

En un escenario optimista, la implementación exitosa de estas iniciativas podría posicionar a México como líder regional en aplicación de inteligencia artificial para seguridad pública, exportando modelos operativos y capacidades de entrenamiento a países latinoamericanos enfrentando desafíos similares con crimen organizado transnacional. Esto incluye Colombia con disidencias de FARC y ELN, Brasil con PCC y Comando Vermelho, y Centroamérica con Mara Salvatrucha y Barrio 18.

Esta posición de liderazgo tecnológico podría traducirse en influencia geopolítica incrementada, atrayendo inversión extranjera directa en sector de tecnología de seguridad, generando exportaciones de servicios de consultoría y entrenamiento, y fortaleciendo posición negociadora de México en foros multilaterales sobre gobernanza de tecnologías

emergentes. Además, éxitos tangibles en reducción de violencia mediante enfoques tecnológicos sofisticados podrían restaurar confianza pública en capacidad gubernamental, revertiendo erosión de legitimidad estatal y cohesión social causada por décadas de violencia aparentemente intratable.

En un escenario pesimista, resistencia institucional arraigada podría condenar estas iniciativas a implementación superficial o fracaso completo. Esta resistencia se manifiesta en reinvencción sexenal de agencias de inteligencia, jurisdicciones burocráticas celosamente guardadas entre SSPC, SEDENA y SEMAR, y renuencia de funcionarios a adoptar herramientas que incrementan transparencia y rendición de cuentas.

Precedentes históricos como Plataforma México (abandonada tras cambio de administración) y la Gendarmería Nacional (disuelta antes de alcanzar capacidad operativa plena) sugieren que México sufre no tanto de falta de ideas reformistas como de incapacidad institucional para mantener compromiso con iniciativas complejas que requieren inversión sostenida y continuidad transexenal. En este escenario, recursos limitados se desperdiciarían en sistemas adquiridos pero subutilizados, personal entrenado que emigra a sector privado ante falta de oportunidades de desarrollo profesional, y asociaciones público-privadas que colapsan ante incumplimiento gubernamental de compromisos contractuales, perpetuando ciclo de violencia y erosión estatal que ha costado cientos de miles de vidas mexicanas.

La efectividad de estas iniciativas depende, en última instancia, de marcos robustos de gobernanza tecnológica que regulen el desarrollo, la transferencia y el uso de sistemas de inteligencia artificial en contextos de seguridad. En el plano internacional, los Principios de la OCDE sobre

IA²⁹ establecen estándares de transparencia, explicabilidad, robustez y rendición de cuentas que deben orientar cualquier adopción institucional. La Unión Europea avanzó más con el Reglamento de Inteligencia Artificial,³⁰ que clasifica los sistemas de IA según nivel de riesgo e impone auditorías obligatorias para aplicaciones de alto impacto en seguridad pública. En paralelo, el Defense Innovation Board de Estados Unidos formuló en 2019 cinco principios éticos (responsabilidad, equidad, rastreabilidad, confiabilidad y gobernabilidad) para el uso militar de la IA.³¹ Para México, la ausencia de una política nacional equivalente contrasta con estos referentes normativos y constituye una brecha que debe subsanarse simultáneamente al desarrollo tecnológico, tanto en el marco del Comité de Naciones Unidas sobre ciertas armas convencionales (CCW) como mediante una estrategia nacional de IA para la seguridad pública coherente con los compromisos internacionales de derechos humanos.

Esta investigación abre múltiples vías para estudios subsecuentes que profundicen dimensiones específicas apenas desarrolladas aquí. Inicialmente, simulaciones cuantitativas de costo-efectividad en operaciones contra producción y tráfico de fentanilo, utilizando metodologías de modelado basado en agentes. Esto permitiría la estimación y análisis prospectivo de indicadores clave como volumen de

29. OECD, *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*, OECD/LEGAL/0449, Paris, 2019.

30. European Parliament and Council of the European Union, *Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act)*, Official Journal of the European Union, L 2024/1689, 2024.

31. Defense Innovation Board, *AI Principles: Recommendations on the Ethical Use of Artificial Intelligence by the Department of Defense* (Washington, DC: United States Department of Defense, 2019).

decomisos, interrupciones de redes de distribución y bajas tanto de fuerzas gubernamentales como de población civil.

Otra vía son evaluaciones empíricas del incremento de efectividad derivado de sinergias tecnológicas en contextos de inteligencia criminal, posiblemente mediante estudios de caso longitudinales de unidades piloto equipadas con sistemas de IA comparadas con unidades de control operando con métodos tradicionales. Obteniendo métricas como tiempo de respuesta a amenazas identificadas, tasa de éxito en operaciones ejecutadas y nivel de bajas propias.

Por último, se abre la vía de análisis comparativos de marcos de gobernanza de tecnologías autónomas en diferentes jurisdicciones. Esto incluye la Unión Europea con su Ley de IA, Estados Unidos con procesos de adquisición del Pentágono e Israel con su industria de defensa altamente privatizada, extrayendo mejores prácticas aplicables al contexto mexicano.

Metodológicamente, esta investigación se beneficiaría de incorporar trabajo de campo con unidades operativas de SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional para entender realidades prácticas de implementación tecnológica más allá de documentos oficiales. También requiere entrevistas estructuradas con diseñadores de sistemas de IA militar ucranianos para capturar conocimiento tácito sobre desafíos de integración no documentados en literatura publicada. Adicionalmente, necesita análisis de redes sociales de ecosistema de empresas de tecnología de seguridad en México para mapear capacidades existentes y brechas críticas. Finalmente, debe contemplar colaboración con laboratorios universitarios para desarrollar prototipos de sistemas de IA específicamente adaptados a necesidades de inteligencia criminal mexicana, validando viabilidad técnica de propuestas antes de solicitar inversión gubernamental masiva.

Institucionalmente, esta investigación requiere el establecimiento de canales formales de colaboración interdisciplinaria. Estos canales deben conectar el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), *think tanks* especializados como el Wilson Center y el Woodrow Wilson International Center for Scholars, universidades con programas de posgrado en inteligencia y seguridad nacional, y agencias gubernamentales relevantes (CNI, SSPC, SEDENA, SEMAR).

El camino adelante exige no solo innovación tecnológica sino compromiso sostenido con gobernanza responsable que garantice que la inteligencia artificial sirva como multiplicador de paz, en reconstrucción de seguridad nacional mexicana. Este compromiso debe manifestarse en múltiples dimensiones.

En conclusión, y en diálogo con el debate sobre la Revolución en los Asuntos Militares (RAM), la inteligencia artificial no se inscribe en la lógica de superioridad tecnológica convencional que caracteriza a las RAM clásicas. Como argumentan van Creveld³² y Kaldor,³³ la transformación fundamental de los conflictos contemporáneos radica en su naturaleza asimétrica y no convencional, no en la mera superioridad armamentista. El verdadero potencial de la IA como multiplicador de fuerza emerge precisamente en estos conflictos de nueva generación, donde amplifica capacidades institucionales mediante ecosistemas de innovación y sinergias humano-máquina. Para México, enfrentando la crisis existencial de violencia criminal que ha cobrado cientos de miles de vidas y erosionado legitimidad estatal, las lecciones de guerra ruso-ucraniana ofrecen ruta viable, aunque demandante, hacia la restauración de las capacidades gubernamentales y protección de población civil.

32. Creveld, *The Transformation of War*.

33. Kaldor, *New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era*.

La implementación exitosa de las cinco iniciativas propuestas requiere no solo inversión financiera, sino voluntad política sostenida para mantener curso a través de sexenios, superar resistencia burocrática, confrontar corrupción arraigada y aceptar que seguridad nacional del siglo XXI se construye con datos, algoritmos y capital humano altamente capacitado. El éxito permanece alcanzable si México logra combinar urgencia táctica con visión estratégica, realismo sobre limitaciones con ambición transformadora, apertura a la innovación y comprometidos con los valores democráticos y derechos humanos que deben permanecer inviolables, especialmente, en medio de un conflicto asimétrico como el que se está viviendo.

Referencias

Alberts, David S., John Garstka y Frederick P. Stein. *Network Centric Warfare: Developing and Leveraging Information Superiority*. CCRP Publication Series. Washington, DC: National Defense University Press, 1999. ISBN: 978-1-57906-019-0.

Allan, Duncan. *The Minsk Conundrum: Western Policy and Russia's War in Eastern Ukraine*. Colaboración de Royal Institute of International Affairs. Research Paper / Chatham House. London: The Royal Institute of International Affairs, 2020. ISBN: 978-1-78413-400-6.

«Americas: INTERPOL Operation Nets 850 Firearms, 560 Arrests». INTERPOL, 11 de marzo de 2019. Visitado 2 de octubre de 2025. <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2019/Americas-INTERPOL-operation-nets-850-firearms-560-arrests>.

Anand, Vinod. «Impact of Technology on Conduct of Warfare». *Strategic Analysis* 23, n.º 1 (abril de 1999): 137-150. ISSN: 0970-0161, 1754-0054.

Beittel, June S. *Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations*. R41576. United States Congress, 6 de julio de 2022.

- Berg, Ryan C. «The Bicentennial Framework for Security Cooperation: New Approach or Shuffling the Pillars of Mérida?» *Center for Strategic & International Studies*, 2024.
- Blust, Kendal. «Mexico Passes Law Limiting Activities Of Foreign Agents». KJZZ, 18 de diciembre de 2020. <https://www.kjzz.org/2020-12-18/content-1644533-mexicos-congress-passes-law-limiting-activities-foreign-law-enforcement-agents>.
- Bondar, Kateryna. «Ukraine’s Future Vision and Current Capabilities for Waging AI-enabled Autonomous Warfare». *Center for Strategic & International Studies*, 2025.
- . «Understanding the Military AI Ecosystem of Ukraine». *Center for Strategic & International Studies*, 12 de noviembre de 2024.
- Borchert, Heiko, Torben Schütz y Joseph Verbovszky. *The Very Long Game: 25 Case Studies on the Global State of Defense AI*. 1st ed. 2024. Contributions to Security and Defence Studies. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. ISBN: 978-3-031-58649-1.
- Brown, Harold. *Annual Report Fiscal Year 1982*. Informe técnico. Department of Defense, enero de 1981.
- Cáceres Parra, Otto René. «El Sistema de Información e Inteligencia Plataforma México/ The Information and Intelligence System Platform Mexico». *URVIO - Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, n.º 21 (13 de noviembre de 2017): 175. ISSN: 1390-4299, 1390-3691.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. *Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública*. Diario Oficial de la Federación. Ciudad de México, 16 de julio de 2025.

Cengiz, Mahmut. «Cartels, Terrorism Designations, and US Policy: A Mexican Perspective». *Small Wars Journal* by Arizona State University, 8 de julio de 2025. <https://smallwarsjournal.com/2025/07/08/cartels-terrorism-designations-and-us-policy-a-mexican-perspective/>.

Center for Preventive Action. «Criminal Violence in Mexico - Global Conflict Tracker». Council on Foreign Relations, 11 de junio de 2025. <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/criminal-violence-mexico>.

CFR Editors. «Mexico's Long War: Drugs, Crime, and the Cartels». Council on Foreign Relations, 21 de febrero de 2025. <https://www.cfr.org/background/mexicos-long-war-drugs-crime-and-cartels>.

Charron, Andrea, Joël Plouffe y Stéphane Roussel. «The Russian Arctic Hegemon: Foreign Policy Implications for Canada». *Canadian Foreign Policy Journal* 18, n.º 1 (marzo de 2012): 38-50. ISSN: 1192-6422, 2157-0817.

Chuck Grassley. «ATF Mexico Gun Statistics Flawed». U.S. Senator Chuck Grassley of Iowa, 15 de noviembre de 2011. Visitado 3 de octubre de 2025. <https://www.grassley.senate.gov/news/news-releases/atf-mexico-gun-statistics-flawed>.

- Clausewitz, Carl von, Michael Eliot Howard, Peter Paret y Carl von Clausewitz. *On War*. Princeton, N.J: Princeton University Press, 1984. ISBN: 978-0-691-05657-9.
- Clemente, Edgar H. «Mexican Police in Chiapas Unveil Armed Drones to Combat Cartels». AP News, 25 de junio de 2025. <https://apnews.com/article/mexico-police-chiapas-cartels-drones-border-a834e98af1edde5e6848c7cfb1295423>.
- Collins, Liam, Michael Kofman y John Spencer. «The Battle of Hostomel Airport: A Key Moment in Russia's Defeat in Kyiv». War on the Rocks, 10 de agosto de 2023. Visitado 29 de julio de 2025. <https://warontherocks.com/2023/08/the-battle-of-hostomel-airport-a-key-moment-in-russias-defeat-in-kyiv/>.
- Cooper, Helene, Maggie Haberman, Charlie Savage y Eric Schmitt. «Trump Directs Military to Target Foreign Drug Cartels». *The New York Times: U.S. Politics* (Washington), 8 de agosto de 2025.
- Coulthart, Stephen y Guillermo Vázquez del Mercado. «Uncertain Times Ahead for U.S.-Mexico Intelligence Cooperation». *Lawfare*, 2025.
- Council on Foreign Relations. «War in Ukraine - Global Conflict Tracker», mayo de 2025. Visitado 1 de julio de 2025. <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ukraine>.
- Creveld, Martin van. *The Transformation of War*. New York: Free Press, 1991. ISBN: 978-0-02-933155-2.

Cropsey, Seth. «Drone Warfare In Ukraine: Historical Context And Implications For The Future». Hoover Institution, 14 de marzo de 2024. Visitado 8 de julio de 2025. <https://www.hoover.org/research/drone-warfare-ukraine-historical-context-and-implications-future>.

Culverwell, Dominic. «ISW: Russia Could Replicate Avdiivka's Capture Tactics If West Continues to Delay Aid». The Kyiv Independent, 18 de febrero de 2024. Visitado 8 de julio de 2025. <https://kyivindependent.com/isw-russia-could-replicate-avdiivkas-capture-if-west-continues-to-delay-aid/>.

Defense Innovation Board. *AI Principles: Recommendations on the Ethical Use of Artificial Intelligence by the Department of Defense*. Washington, DC: United States Department of Defense, 2019.

Dishman, Joel. *Mexico Security Initiative: Intelligence Reform*. Robert Strauss Center, mayo de 2017.

Dixon, Robyn, Kelsey Ables, Victoria Bisset, David L. Stern, Claire Parker y Natalia Abbakumova. «Ukraine Live Briefing: Head of Russia's Wagner Mercenaries Lashes out at Moscow; Drone Attacks Target Russian Oil Refinery». *The Washington Post*, 5 de mayo de 2023. ISSN: 0190-8286.

Dubois, Gastón. *SIVA, El Sistema Integral de Vigilancia Aérea de México*, febrero de 2020.

Dupuy, T. N. «Application of the Quantified Judgment Method of Analysis of Historical Combat to Current Force Assessments». En *Military Strategy and Tactics*, editado por Reiner K. Huber, Lynn F. Jones y Egil Reine, 133-151. Boston, MA: Springer US, 1975.

- Ehlinger, Samantha. «State Department Seeks Information on Biometric System for Mexico». FedScoop, 7 de abril de 2017. <https://fedscoop.com/state-department-seeks-information-biometric-system-mexico/>.
- Eldessouki, Ayman y Rahaf Al Khazraji. «Asymmetric Warfare and Prospects of the Russia-Ukraine War». Trends Research & Advisory, 6 de mayo de 2024. Visitado 9 de julio de 2025. <https://trendsresearch.org/insight/asymmetric-warfare-and-prospects-of-the-russia-ukraine-war/>.
- European Parliament and Council of the European Union. *Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act)*. Official Journal of the European Union, L 2024/1689, 2024.
- Fernández, Rafael. «A Playground for International Spies: A Look at Mexico». ReVista - Harvard Review of Latin America, 4 de junio de 2024. <https://revista.drclas.harvard.edu/a-playground-for-international-spies-a-look-at-mexico/>.
- Flowers, Ashton. «Data-Driven Counter-Narcotics Intelligence: OSINT, GEOINT, & AI». 3GIMBALS, 30 de enero de 2025. <https://3gimbals.com/insights/data-driven-intelligence-drug-trafficking/>.
- Garrison, Cassandra y Ana Isabel Martinez. «Mexican President Downplays US Drone Report as Part of 'Little Campaign'». *Reuters: Americas*, 18 de febrero de 2025.
- George, Alexander L. y Andrew Bennett. *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2005. ISBN: 978-0-262-57222-4.

- Gobierno de México. *Información de La Escuela de Inteligencia Para La Seguridad Nacional*, 2009.
- Goncharuk, Vitaliy. «Russia's War in Ukraine: Artificial Intelligence in Defence of Ukraine». International Centre for Defence y Security, 27 de septiembre de 2024. Visitado 22 de julio de 2025. <https://icds.ee/en/russias-war-in-ukraine-artificial-intelligence-in-defence-of-ukraine/>.
- Gustafson, Kristian, Dan Lomas, Steven Wagner, Neveen Shaaban Abdalla y Philip H. J. Davies. «Intelligence Warning in the Ukraine War, Autumn 2021 – Summer 2022». *Intelligence and National Security* 39, n.º 3 (15 de abril de 2024): 400-419. ISSN: 0268-4527, 1743-9019.
- Hale, Henry E. y Adam C. Lenton. «Do Autocrats Need a Foreign Enemy? Evidence from Fortress Russia». *International Security* 49, n.º 1 (1 de julio de 2024): 9-50. ISSN: 0162-2889, 1531-4804.
- Hollenbeck, Neil, Muhammed Hamza Altaf, Faith Avila, Javier Ramirez, Anurag Sharma y Benjamin Jensen. «Calculating the Cost-Effectiveness of Russia's Drone Strikes». *Center for Strategic & International Studies*, 19 de febrero de 2025.
- Hristoulas, Athanasios. *Conversación Sobre Tecnología En La Seguridad Pública*. Comunicación personal, 24 de octubre de 2025.
- Human Rights Watch. «Mexico: Events of 2024». En *World Report 2025*. 8 de diciembre de 2024.

- Hunter, Lance Y., Craig D. Albert, Christopher Henningan y Josh Rutland. «The Military Application of Artificial Intelligence Technology in the United States, China, and Russia and the Implications for Global Security». *Defense & Security Analysis* 39, n.º 2 (abril de 2023): 207-232. ISSN: 1475-1798, 1475-1801.
- Huntington, Samuel P. *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. 19. print. Cambridge, Mass: Belknap Press, 2002. ISBN: 978-0-674-81736-4.
- «Illicit Arms Records and Tracing Management System (iARMS)». INTERPOL. Visitado 2 de octubre de 2025. <https://www.interpol.int/en/Crimes/Firearms-trafficking/Illicit-Arms-Records-and-tracing-Management-System-iARMS>.
- Infobae. *Jets, Drones y Satélites: Cómo Caza La Fuerza Aérea Mexicana Las Narco Avionetas*, febrero de 2020.
- Johnson, James. «Artificial Intelligence & Future Warfare: Implications for International Security». *Defense & Security Analysis* 35, n.º 2 (abril de 2019): 147-169. ISSN: 1475-1798, 1475-1801.
- Jones, Grace, Janet Egan y Eric Rosenbach. «Advancing in Adversity: Ukraine's Battlefield Technologies and Lessons for the U.S.» Belfer Center for Science e International Affairs, Harvard Kennedy School, julio de 2023. <https://www.belfercenter.org/publication/advancing-adversity-ukraines-battlefield-technologies-and-lessons-us>.
- Jones, Seth G. y Riley McCabe. «Russia's Battlefield Woes in Ukraine». *Center for Strategic & International Studies*, 3 de junio de 2025.

- Kaiser, Kenneth W. «Combating International Gangs Through the Merida Initiative». FBI, 7 de febrero de 2008. <https://www.fbi.gov/news/testimony/combating-international-gangs-through-the-merida-initiative>.
- Kaldor, Mary. *New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era*. Stanford, California: Stanford University Press, 1999. ISBN: 978-0-8047-3722-7.
- Kirby, Paul. «Ukraine War: Russians Seen Reinforcing East Ahead of Offensive». *BBC*, 7 de febrero de 2023.
- Kofman, Michael, Katya Migacheva, Brian Nichiporuk, Andrew Radin, Olesya Tkacheva y Jenny Oberholtzer. *Lessons from Russia's Operations in Crimea and Eastern Ukraine*. RAND Corporation, 2017. ISBN: 978-0-8330-9606-7.
- Kottasová, Ivana, Matthew Chance, Nathan Hodge, Tim Lister y Laura Smith-Spark. «Peace in Europe 'Shattered' as Russia Invades Ukraine». CNN, 24 de febrero de 2022. Visitado 3 de julio de 2025. <https://www.cnn.com/2022/02/24/europe/ukraine-russia-invasion-thursday-intl>.
- Kunertova, Dominika. «The War in Ukraine Shows the Game-Changing Effect of Drones Depends on the Game». *Bulletin of the Atomic Scientists* 79, n.º 2 (4 de marzo de 2023): 95-102. ISSN: 0096-3402, 1938-3282.
- Lakhani, Nina. «'It's a Free-for-All': How Hi-Tech Spyware Ends up in the Hands of Mexico's Cartels». *The Guardian: World news*, 7 de diciembre de 2020. ISSN: 0261-3077.

Landay, Jonathan. «U.S. Intelligence Assesses Ukraine War Has Cost Russia 315,000 Casualties -Source». *Reuters: World*, 12 de diciembre de 2023.

Mações, Bruno. «How Palantir Is Shaping the Future of Warfare». *TIME*, 10 de julio de 2023. <https://time.com/6293398/palantir-future-of-warfare-ukraine/>.

Malsin, Jared. «Ukraine Says Russia Is Sending Hundreds of Paramilitary Troops to Eastern Front». *Wall Street Journal: World*, 30 de noviembre de 2022. ISSN: 0099-9660.

Mappes, Grace, Angelica Evans, Karolina Hird, Olivia Gibson, Nicole Wolkov y Frederick W. Kagan. «Russian Offensive Campaign Assessment». Institute for the Study of War, 20 de diciembre de 2024. Visitado 22 de julio de 2025. <https://www.understandingwar.org/backgroundunder/russian-offensive-campaign-assessment-december-20-2024>.

Maurer, John D. *The Forgotten Side of Arms Control: Enhancing U.S. Competitive Advantage, Offsetting Enemy Strengths*, junio de 2018.

Maza Vázquez, Jonathan R. «The Structural Redesign of Security in Mexico». Wilson Center, 11 de diciembre de 2024. <https://www.wilsoncenter.org/article/structural-redesign-security-mexico>.

«Mexican Army Acknowledges Some of Its Soldiers Have Been Killed by Cartel Bomb-Dropping Drones». *AP News*, 2 de agosto de 2024. <https://apnews.com/article/mexico-drug-cartel-drone-attacks-soldiers-killed-572b39c73c030bef20257517d1c4a91d>.

Meyer, Maureen. «One Year After National Guard's Creation, Mexico Is Far from Demilitarizing Public Security». Washington Office on Latin America, 26 de mayo de 2020. Visitado 7 de septiembre de 2025. <https://www.wola.org/analysis/one-year-national-guard-mexico/>.

Micciche, James P. *The Art of Non-War: Sun Tzu and Great Power Competition*, marzo de 2021.

Midgette, Gregory, Steven Davenport, Jonathan P. Caulkins y Beau Kilmer. *What America's Users Spend on Illegal Drugs, 2006-2016*. Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, 2019. ISBN: 978-1-9774-0327-8.

MND Staff. «García Harfuch Presents 4 Pillars of National Security Strategy». Mexico News Daily, 8 de octubre de 2024. <https://mexiconewsdaily.com/politics/sheinbaum-national-security-strategy/>.

———. «México State to Join Bilateral Firearms Tracing Initiative». Mexico News Daily, 12 de julio de 2024. <https://mexiconewsdaily.com/news/mexico-state-to-join-bilateral-firearms-tracing-initiative/>.

———. «Mexico's UIF Withholds AML Data Amid US FinCEN Warnings». Mexico Business, 15 de julio de 2025. <https://mexicobusiness.news/finance/news/mexicos-uif-withholds-aml-data-amid-us-fincen-warnings>.

Mohammad, Haris. «The War Within: Mexican Drug Cartels and the Impact of the Drug Trade on Society and Governance». Trabajo fin de máster, Western Michigan University, diciembre de 2024.

- Moloeznik, Marcos Pablo. «Balance Del Derrotero Histórico de La Agencia Civil de Inteligencia Mexicana». *Intersticios Sociales* 20 (2020). ISSN: 2007-4964.
- National Defence. «Our North, Strong and Free: A Renewed Vision for Canada's Defence», 8 de abril de 2024. Visitado 2 de octubre de 2025. <https://www.canada.ca/en/department-national-defence/corporate/reports-publications/north-strong-free-2024.html>.
- National Science and Technology Council. *The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan*. Informe técnico. National Science and Technology Council, octubre de 2016.
- OECD. *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*. OECD/LEGAL/0449. Paris, 2019.
- Phythian, Mark y David Strachan-Morris. «Intelligence & the Russo-Ukrainian War: Introduction to the Special Issue». *Intelligence and National Security* 39, n.º 3 (15 de abril de 2024): 377-385. ISSN: 0268-4527, 1743-9019.
- Powell, David S. *Understanding Force Multipliers: The Key to Optimizing Force Capabilities in Peacetime Contingency Operations*. Informe técnico. Fort Leavenworth, Kansas: United States Army Command and General Staff College: School of Advanced Military Studies, 1990.
- Price, Brian R. «Colonel John Boyd's Thoughts on Disruption: A Useful Effects Spiral from Uncertainty to Chaos». *Journal of Advanced Military Studies* 14, n.º 1 (junio de 2023): 98-117.

- R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales. «Gobierno Mexicano Usó Pegasus Para Espiar al Menos a 456 Personas En 2019». R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, 14 de abril de 2025. <https://r3d.mx/2025/04/14/gobierno-mexicano-uso-pegasus-para-espiar-al-menos-a-456-personas-en-2019/>.
- Redacción. «Ley Del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia de México». Segurilatam, 3 de julio de 2025. https://www.segurilatam.com/actualidad/ley-del-sistema-nacional-de-investigacion-e-inteligen-cia-en-materia-de-seguridad-publica-de-mexico_20250703.html.
- Rodríguez Sumano, Abelardo. «Mexico's National Security Paradoxes and Threats in a Geopolitical Context». *Politics & Policy* 47, n.º 1 (febrero de 2019): 207-232. ISSN: 1555-5623, 1747-1346.
- Rogers, James. *De Gruyter Handbook of Drone Warfare*. 1st ed. De Gruyter Contemporary Social Sciences Handbooks Series v.4. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2024. ISBN: 978-3-11-074203-9.
- Rotaru, Vasile y Miruna Troncotă. «Continuity and Change in Instrumentalizing 'The Precedent'. How Russia Uses Kosovo to Legitimize the Annexation of Crimea». *Southeast European and Black Sea Studies* 17, n.º 3 (3 de julio de 2017): 325-345. ISSN: 1468-3857, 1743-9639.
- Samus, Mykhailo. «New Technologies of War: Ukraine's Asymmetric Advantage». New Geopolitics Research Network, 10 de febrero de 2024. Visitado 9 de julio de 2025. <https://www.newgeopolitics.org/2024/02/10/new-technologies-of-war-ukraines-asymmetric-advantage/>.

- Satter, Raphael. «Sinaloa Cartel Used Phone Data and Surveillance Cameras to Find FBI Informants, DOJ Says». *Reuters: Americas*, 27 de junio de 2025.
- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. *Incidencia Delictiva del Fuero Común*. Reporte estadístico. Ciudad de México: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2024.
- Seelke, Clare Ribando. *Evolution of U.S.-Mexico Security Cooperation*. IF10578. United States Congress, 14 de agosto de 2025.
- Slusher, Matthew. «Lessons from the Ukraine Conflict: Modern Warfare in the Age of Autonomy, Information, and Resilience». *Center for Strategic & International Studies*, 2 de mayo de 2025.
- Sokatch, Jen. «Mexico Local, State Police to Get US Training». InSight Crime, 18 de agosto de 2011. Visitado 7 de septiembre de 2025. <https://insightcrime.org/news/brief/mexico-local-state-police-to-get-us-training/>.
- Soldatenko, Mykhailo. «In the Shadow of the Minsk Agreements: Lessons for a Potential Ukraine-Russia Armistice». Carnegie Endowment for International Peace, febrero de 2025. Visitado 1 de julio de 2025. <https://carnegieendowment.org/research/2025/02/ukraine-russia-ceasefire-security-agreement?lang=en>.
- Talanova, Daria. «The Great Russian Brain Drain». *Novaya Gazeta Europe*, 19 de agosto de 2023. Visitado 9 de julio de 2025. <https://novayagazeta.eu/articles/2023/08/19/the-great-russian-brain-drain-en>.

Tarasova, Darya, Sugam Pokharel, Thom Poole y Rob Picheta. «Zelensky Says Fiercely Contested Bakhmut ‘Not Occupied’ as Russia Claims Capture». CNN, 20 de mayo de 2023. Visitado 8 de julio de 2025. <https://www.cnn.com/2023/05/20/europe/bakhmut-capture-wagner-ukraine-russia-intl>.

«The Russia-Ukraine War Report Card, July 2, 2025». Russia Matters, 2 de julio de 2025. Visitado 8 de julio de 2025. <https://www.russiamatters.org/news/russia-ukraine-war-report-card/russia-ukraine-war-report-card-july-2-2025>.

The White House. «Designating Cartels And Other Organizations As Foreign Terrorist Organizations And Specially Designated Global Terrorists». The White House, 21 de enero de 2025. <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/designating-cartels-and-other-organizations-as-foreign-terrorist-organizations-and-specially-designated-global-terrorists/>.

Tilly, Charles. *Coercion, Capital, and European States, AD 990–1990*. Oxford: Basil Blackwell, 1990. ISBN: 978-1-55786-067-9.

Trost, C.A.H. «Ideas: The Ultimate Force Multiplier». *Naval War College Review* 40, n.º 1 (1987): 4-7. ISSN: 00281484, 24757047.

U.S. Mission to Mexico. «Fact Sheet: Biden-Harris Administration’s Ongoing Efforts to Stem Firearms Trafficking to Mexico». U.S. Embassy & Consulates in Mexico, 15 de junio de 2023. <https://mx.usembassy.gov/fact-sheet-biden-harris-administrations-ongoing-efforts-to-stem-firearms-trafficking-to-mexico/>.

- USASAC Public Affairs. «Three Black Hawks Delivered to Mexico through FMS Program». U.S. Army, 5 de octubre de 2011. Visitado 26 de agosto de 2025. https://www.army.mil/article/66568/three_black_hawks_delivered_to_mexico_through_fms_program.
- Velasco, Oscar Contreras, Nathan P. Jones, Daniel Weisz Argomedo, John P. Sullivan y Chris Callaghan. «The Use of Similarity-based Algorithms to Predict Links in Mexican Criminal Networks». *Rice University's Baker Institute for Public Policy*, 30 de agosto de 2023.
- Washington Office on Latin America. «Police Reform and Security Strategies in Mexico». Washington Office on Latin America, julio de 2020. Visitado 7 de septiembre de 2025. <https://www.wola.org/analysis/whdpc-police-reform-and-security-strategies-in-mexico/>.
- Weigley, Russell Frank. *The American Way of War: A History of United States Military Strategy and Policy*. Nachdruck. Wars of the United States Series. Bloomington: Indiana Univ. Press, 1991. ISBN: 978-0-253-28029-9.
- Zabrodskyi, Mykhaylo, Jack Watling, Oleksandr V. Danylyuk y Nick Reynolds. «Preliminary Lessons in Conventional Warfighting from Russia's Invasion of Ukraine: February–July 2022». Royal United Services Institute, noviembre de 2022. Visitado 1 de julio de 2025. <https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/special-resources/preliminary-lessons-conventional-warfighting-russias-invasion-ukraine-february-july-2022>.

Zysk, Katarzyna. «Struggling, Not Crumbling: Russian Defence AI in a Time of War». Royal United Services Institute, 20 de noviembre de 2023. Visitado 8 de julio de 2025. <https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/struggling-not-crumbling-russian-defence-ai-time-war>.

*La inteligencia artificial
como multiplicador de fuerza*
escrito por Eugenio Herrera Alvarado,
se terminó de imprimir en diciembre de 2025
en los talleres de Tesis Matoso.
Campeche 156, colonia Roma,
Ciudad de México.